

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport intermediar privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 2)

*Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și
elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*

Subactivitatea 1.2.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate
terestre invazive și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- BĂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- FĂNARU Geanina - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- IMECS István - Expert ihtiofaună
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună
- POPA Ana-Maria – Suport elaborare raport

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGURU ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Stănescu F., Tudor M., Băncilă R., Bădiliță A.M., Chișamera G., Cobzaru I., Cogălniceanu D., Cristea V.M., Drăgan O., Fânaru G., Gavril V.D., Imecs I., Nagy A., Petrescu A., Samoilă C., Telea E.A., Topliceanu S., Ureche D., Popa A.M. (2021). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus (an 2). Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERBUM ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

CUPRINS

INTRODUCERE.....	5
METODOLOGIE	7
SPECIILE ȚINTĂ	7
METODOLOGIA DE EȘANTIONARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR.....	11
<i>Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus</i>	<i>11</i>
<i>Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene</i>	<i>14</i>
<i>Colectarea datelor din surse suplimentare.....</i>	<i>17</i>
<i>Observații incidentale</i>	<i>21</i>
<i>Echipamente și materiale necesare.....</i>	<i>21</i>
<i>Organizarea activității din teren.....</i>	<i>24</i>
<i>Deplasări, puncte de observație.....</i>	<i>24</i>
REZULTATE.....	32
SPECII IDENTIFICATE	50
SPECII DE VERTEBRATE TERESTRE ALOGENE DE ÎNGRIJORARE PENTRU UE.....	56
PEȘTI.....	59
REPTILE.....	65
PĂSĂRI	67
MAMIFERE.....	70
SPECII DE VERTEBRATE TERESTRE ALOGENE, ALTELE DECÂT CELE DE ÎNGRIJORARE PENTRU UE	76
PEȘTI.....	76
REPTILE.....	83
PĂSĂRI	85
MAMIFERE.....	104
BIBLIOGRAFIE	119
ANEXA I - BAZĂ DE DATE PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE VERTEBRATE ALOGENE REZULTATĂ DIN ACTIVITATEA DE INVENTARIERE CU EFORT REDUS.....	120

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității *Subactivitatea 1.2.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus* realizată în cadrul activității *Activitatea 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea cu efort redus la nivel național, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre alogene, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de vertebrate terestre nou introduse. Experții au fost arondați pe regiuni

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET PATRIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

istorice, iar deplasările în teren au fost coordonate la nivel național. Deplasările în teren s-au realizat în echipe de minim 2 experți care au colectat date conform protocolului de inventariere elaborat în cadrul activității 1.2.3. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Conform protocolului de lucru agreat și a planificării activităților de teren, pentru perioada ianuarie-decembrie 2021 a fost prevăzută acoperirea unui procent de minim 60% (respectiv 78 cadrate) din totalul cadratelor UTM 10x10 km desemnate pentru acest tip de cartare (cu efort redus/extensivă, respectiv 130 cadrate).

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

Metodologiile de lucru vizează în principal 48 de specii vertebrate alogene, după cum urmează:

- 36 de specii vertebrate alogene cu prezență cunoscută în România (Tabelul 1), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România* (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. Dintre acestea, 10 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE. Metodologiile de lucru au ca scop principal îmbunătățirea cunoștințelor privind răspândirea, respectiv statutul de invazivitate al acestor 36 specii în România.
- 12 specii vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România (Tabelul 2). Metodologiile de lucru au ca scop principal detectarea timpurie a acestora în eventualitatea pătrunderii/introducerii în România.

Tabelul 1. Specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări) vizate de metodologia de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA
3.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
4.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
5.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
6.	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Threskiornithidae	Ba	DA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	(ibis sacru african)	(păsări)		
7.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	DA
8.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA
9.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
10.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	DA
11.	<i>Ameiurus melas</i> (sommn american, sommn pitic negru)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	NU
12.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (sommn pitic)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	NU
13.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
14.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	Cr	NU
15.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	Mu, Ol, Tr	NU
16.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosaș)	Cyprinidae (pești)	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
17.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	Do	NU
18.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (sânger, crap argintiu, fitofag)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
19.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	NU

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	nobil, crap cu cap mare)			
20.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
21.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	Do	NU
22.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă (de Mississippi))	Polyodontidae (pești)	Ol	NU
23.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	Ma, Mu, Tr	NU
24.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârla italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	Mu, Tr	NU
25.	<i>Mediodactylus kotschy</i> (gecko)	Gekkonidae (reptile)	Mu	NU
26.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
27.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi-de-șoim)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	NU
28.	<i>Anser indicus</i> (gâscă de India, gâscă indiană)	Anatidae (păsări)	Cr, Mo, Mu, Tr	NU
29.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
30.	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
31.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	Mo, Mu, Tr	NU
32.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
33.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	Do, Tr	NU
34.	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (iepure de vizuină)	Leporidae (mamifere)	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
35.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
36.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	Ba, Do, Tr	NU

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania.

Tabelul 2. Specii de vertebrate terestre alogene invazive de îngrijorare pentru UE, nesemnlate încă în România (Cogălniceanu și colab., 2020b), vizate de metodologia de lucru.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
1.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	Indo-Pacific
2.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	America de Nord
3.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	Asia de Sud și Sud-Est
4.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	Asia de Sud - subcontinentul Indian
5.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	America Centrala și de Nord
6.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	Asia de Sud-Est

7.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	Asia
8.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	Asia de Sud-Est
9.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	Asia (China și Taiwan)
10.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	America de Sud
11.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord
12.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus

Inventarierea și cartarea cu efort redus de prelevare a datelor este necesară, deoarece numărul mare de specii alogene și distribuția lor pe întreg teritoriul național face ca efortul logistic să fie dificil de susținut în momentul de față, în principal datorită urgenței impuse de Regulamentul 1143/2014 și a numărului redus de specialiști.

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, într-o primă etapă a fost delimitat un carioaj UTM de 10x10 km pe proiecția hărții României. Numărul de suprafețe de probă (cuadrate de 10x10 km) pe fiecare județ a fost determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și inclusiv a Municipiului București. Astfel, zonele de lucru în teren sunt amplasate în 130 quadrate UTM 10x10 km care acoperă echilibrat teritoriul României (Figura 1), excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea intensivă (de ex., zone fierbinți, parcuri naționale și Delta Dunării).

Deplasările în teren din anul 2021 au vizat acoperirea a 60% (78 quadrate) din totalul de 130 quadrate UTM, obiectiv îndeplinit cu succes. Pentru anul 2022 urmează să fie acoperite

restul de 29% (38 cadrate). Deplasările sunt de regulă realizate cu echipe formate din 2-3 experți.

Metodologia aplicată de către specialiști (Cogălniceanu și colab., 2020b; 2020c) pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor alogene este similară cu cea aplicată în cazul metodologiei pentru efort intensiv, deosebirea constând în frecvența mai redusă a deplasărilor în teren și suplimentarea datelor într-o mai mare măsură prin verificarea periodică a resurselor online: publicații, baze de date dedicate colectării datelor de către publicul larg (citizen-science; ex. iNaturalist), și aplicarea de chestionare - autorităților de mediu, administratorilor fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate, pescarilor, altor factori interesați (localnici, păstori, piscicultori).

Figura 1. Cadrante UTM 10x10 km selectate pentru cartarea extensivă a speciilor de vertebrate terestre alogene la nivel național.

Datele din teren sunt notate într-o fișă de teren unitară pentru inventarierea cu efort extensiv a speciilor de vertebrate alogene:

Fișă de teren unitară pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor alogene de vertebrate							
Nume observator/i:				Data:			
Localitate/Toponim:			Cuadrat:		Judet:		
Nr. crt.	Cod Wp/ track	Denumire specie (Grup taxonomic)	Nr. ind.	Stadiu/ sex	Habitat	Metoda	Obs.
1							
2							
3							
...							
<p>Detaliere observații/ Observatii incidentale: <i>Se completează dacă se consideră necesar; se menționează waypoint-ul corespunzător locației și se notează observațiile dorite.</i> <i>Se pot menționa detalii despre track - lungime, lățime, obstacole pentru detectabilitatea speciilor etc.): denumire fișier track (format gpx), sau despre condițiile meteo (temperatură, precipitații, umiditate): - se recomandă utilizarea unui datalogger pe tot parcursul transectului care să înregistreze temperatura și umiditatea (astfel nu mai este necesară completarea acestor detalii în fișă).</i></p>							

Legenda fișă:

Cod Waypoint / track = codul Wp-ului sau al track-ului corespunzător locației GPS pentru observație

Denumire specie = se va nota denumirea științifică a speciei observate;

Grup taxonomic = se va menționa grupul taxonomic: A = amfibieni, R = reptile, Pe = pești, Pa = păsări, M = mamifere

Nr. ind. = numărul indivizilor observați / estimați

Stadiu / sex = se va menționa stadiul de dezvoltare sau sexul indivizilor observați, în măsura în care se poate determina: sd = adult; sbd = subadult; juv = juvenil; p = ponta / cuib; m / f = mascul sau femelă; urme = pași, zgârieturi, urme și resturi de hrănire, excremente, marcaje, galerii sau vizuini, sunete

Habitat: se precizează tipul habitatului (ex. pajiște, lizieră, pădure, drum, baltă, râu, parc urban etc.) și / sau o scurtă caracterizare a acestuia

Metoda: se va menționa metoda folosită - ex.: TV = transect vizual, TA = transect auditiv, CA = căutare activă, Pf = punct fix, El = electronarcoză, V = vintir, Ch = chestionar, Sc = sondaj captură pescari, etc.; Metoda camerelor de supraveghere nu necesită utilizarea fișelor de teren, datele fiind integrate în baza de date ulterior analizei materialelor foto-video surprinse; în cazul observațiilor incidentale, se va adăuga indicativul i la tipul metodei (ex. TVi)

Obs. = observațiile se completează pe scurt, dacă este cazul; spre exemplu, dacă s-a colectat țesut pentru ADN, dacă s-a colectat animalul, dacă acesta este rănit / bolnav, numărul / codul fotografiilor realizate pentru identificarea ulterioară (ex. cap / corp – dorsal și profil, elemente de folidoză); tot aici se vor menționa, dacă este cazul, alte observații considerate importante (ex. interacțiuni cu specii native, evenimente de prădare) și / sau observații incidentale (ex. specii N2000), inclusiv evaluări asupra impactului (ecologic, economic, asupra sănătății). Dacă se utilizează GPS-ul se notează doar waypoint-ul, urmând ca ulterior să se descarce coordonatele, altitudinea și ora și să se completeze în baza de date. Se poate opta pentru notarea direct în teren a coordonatelor, în care caz vor fi necesare patru coloane (ora, latitudine, longitudine și altitudine).

Pentru preluarea corectă a coordonatelor geografice folosind GPS-ul sau aplicații similare pe telefonul mobil, trebuie setată proiecția pe coordonate geografice (Latitudine-Longitudine) sau grade zecimale în formatul gg.zzzzz (ex. N47.34242, E24.23491). Acesta este cel mai des folosit format pentru mediul GIS, iar sistemul de proiecție trebuie fixat pe WGS84.

Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene

Prezentăm în cele ce urmează metodologiile specifice pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat, cu mențiunea că acestea sunt aplicate în habitate potențiale, caracteristice biologiei fiecărei specii, în cadrul celor 130 de quadrate UTM 10x10 km selectate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort extensiv.

Pești - inventarierea și cartarea cu efort redus se realizează preponderent prin capturarea cu ajutorul vintirelor/capcanelor acvatice (Figura 2), și prin chestionarea pescarilor și investigarea capturilor acestora, acolo unde este posibil. Suplimentar, se poate realiza pescuitul prin electronarcoză reversibilă, aceasta fiind utilă în special pe râurile mici și mijlocii și chiar în unele lacuri. Colectarea datelor se realizează pe secțiuni de corpuri de apă selectate randomizat, pentru depistarea timpurie a prezenței speciilor alogene de pești.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI ȘTIINȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Perioadele optime de inventariere sunt în cursul verii-toamnei (iulie-octombrie), respectiv în afara perioadei de prohibiție pentru speciile native de pești.

Figura 2. Capturarea peștilor cu ajutorul capcanelor acvatice (© Ovidiu Drăgan).

Amfibieni și reptile - în cadrul unui careu de lucru, în funcție de habitatele cuprinse în zona de lucru și accesibilitatea în zona se aplică mai multe metode de lucru: transectul vizual, căutarea activă (aplicabile pentru toate categoriile de herpetofaună alogenă) și transectul auditiv (util pentru detectarea timpurie a speciilor alogene de amfibieni). Perioadele optime de inventariere, atât pentru speciile alogene de amfibieni, cât și pentru speciile alogene de reptile sunt în lunile aprilie-mai, ce coincide cu ieșirea din hibernare și reproducerea, și august-septembrie.

Păsări - speciile alohtone de păsări sunt inventariate și monitorizate cu efort redus prin aplicarea unor protocoale de lucru simplificate. În cadrul unei zone de lucru și în funcție de habitatele cuprinse în aceasta și accesibilitatea acestora se utilizează metoda punctului fix și transectele vizuale. Perioadele optime pentru inventarierea speciilor alogene de păsări diferă în funcție de grupul avut în vedere. Păsările din zonele agricole vor fi monitorizate între lunile aprilie-iunie și august-septembrie, în timp ce pentru păsările sinantropice perioadele de monitorizare vor fi cuprinse între ianuarie-iunie și septembrie-octombrie. Ultima categorie, cea a păsărilor acvatice, va fi monitorizată între ianuarie-iulie și noiembrie-decembrie.

Mamifere - se utilizează metoda observării directe/indirecte pe transecte vizuale, atunci când este posibil cu ajutorul camerelor de supraveghere a faunei sau a dronei (Figura 3). Inventarierea se va desfășura în perioada octombrie-martie pentru mamiferele mari, rozătoarele (semi)acvatice și carnivore, și aprilie-noiembrie pentru mamiferele terestre de dimensiuni mici-medii.

Figura 3. Monitorizare cu ajutorul dronei (©Gabriel Chișamera)

Colectarea datelor din surse suplimentare

Pe lângă activitățile de colectare a datelor din teren, se realizează prelevarea de date prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu, custozii/ administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunist este realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere. Culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii / administratorii ariilor protejate se realizează prin transmiterea unui chestionar standardizat (anual, Figura 4).

Experții din cadrul proiectului au pus la dispoziție semnalări (seturi de date nepublicate) ale speciilor de vertebrate alogene provenie din alte zone decât cele prevăzute în proiect (cuadratele desemnate pentru eșantionare).

De asemenea, este realizată scanarea periodică a: (i) bazelor de date online (de ex., iNaturalist) – bianual, (ii) a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, Twitter, și presă locală (continuu), (iii) literatura științifică, inclusiv literatura gri (bianual).

Căutarile în baze de date online au inclus următoarele surse: EASIN, GSID, GISP, ERNAIS, NOBANIS. iNaturalist, GBIF, ROMBIRD, OpenHerpMaps, pentru perioada 01.01- 01.12.2021. Au fost cautate speciile a căror prezență este cunoscută în România, după denumirea științifică. Au fost aplicate surse suplimentare de filtrare sau au fost selectate manual speciile alogene care nu au mai fost semnalate în România.

În ceea ce privește revizia literaturii, lucrările publicate în cursul anilor 2020 și 2021 au fost identificate prin interogarea platformelor Web of Science, Google Scholar și Scopus. Am folosit expresii de căutare precum “alien”, “alien species”, “invasive species”, “Romania”, sau combinații între denumirea speciilor alogene și locația, ca de exemplu: “Trachemys scripta” + “Romania”

Colectarea datelor suplimentare s-a realizat și prin discuții în teren cu pescarii/ localnicii/ voluntarii/ pasionații de natură etc., prin utilizarea unor chestionare dedicate (Figura 5) sau prin distribuirea acestor chestionare local sau regional, atât în parteneriat cu administrațiile locale, unități de învățământ, asociații de naturaliști, vânători sau pescari. Simultan au fost folosite chestionare online, distribuite pe rețelele de socializare (Figura 6; minim bianual).

În măsura posibilităților, experții din proiect verifică pe teren datele noi primite din aceste surse, pentru a avea o confirmare a acestora, atunci când observațiile primite nu sunt

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SALUTEM

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

însoțite de fotografii edificatoare și / sau identificarea a fost realizată de către un nespecialist.

Chestionar adresat autoritatilor si detinatorilor de interese locali

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informatii despre distributia speciilor straine invazive, informatii ce vor ajuta la imbunatatirea managementului acestora. Orice informatie data va fi utilizata numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a raspunde la intrebari din acest chestionar, va fi apreciata. Datele personale vor fi tratate cu stricta confidentialitate.

Informatii despre respondent		
Nr.	Informatii solicitate	Raspuns
1	Institutia/ organizatia	
	Nume prenume reprezentant (respondent)	
2	Functia in cadrul institutiei/organizatiei	
3	Data completarii	
Informatii privind speciile alogene de vertebrate		
4	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de pesti*	
5	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de amfibieni sau reptile*	
6	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de mamifere *	
7	Va rugam sa precizati daca detineti date privind prezenta unor specii alogene de pasari *	
8	Aveti cunostinta despre introducerea de specii alogene de vertebrate in scop piscicol, cinegetic sau alte scopuri?***	

**Daca da, va rugam sa furnizati denumirea stiintifica sau populara, locatia, cu cea mai ridicata acuratete posibila (daca este posibil, furnizati coordonatele geografice in format WGS 84 de tipul gg.zzzzzz), data observatiei (cel puțin luna si anul, de preferat data exacta), sursa (observatorul), eventuale fotografii.*

***Daca da, va rugam sa oferiti cat mai multe detalii cu privire la sursa introducerilor, a speciilor introduse, a locatiilor si datei. Inclusive eventuale fotografii.*

Mulumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

Figura 4. Chestionar pentru autorități și deținători de interese locali

Chestionar adresat pescarilor, localnicilor, pastorilor, piscicultorilor

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informații despre distribuția speciilor străine invazive, informații ce vor ajuta la îmbunătățirea managementului acestora. Orice informație dată va fi utilizată numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a răspunde la întrebări din acest chestionar, va fi foarte mult apreciată. Datele personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

Persoana care a aplicat chestionarul		Data	Judet, Localitate
Nr. crt.		Informatii necesare	Raspunsuri
Informatii personale despre respondent			
1	Nume prenume		
2	Varsta		
3	Sex		
4	Nivel educatie		
5	Ocupatia		
6	Categoria respondentului*		
Informatii privind speciile alogene de vertebrate – bazat pe recunoasterea din fotografii			
7	Ati observat vreunul dintre animalele din fotografia in aceasta zona? ** Daca da, in ce perioada? Ne puteti furniza detalii mai precise privind locatia? Dar despre starea animalului si numarul de exemplare?		
8	Sunteti deranjat de prezenta speciilor alogene observate? Va rugam sa motivati raspunsul.		
9	Considerati ca speciile alogene de vertebrate ar putea aduce vreun beneficiu, in general? Va rugam sa motivati raspunsul.		

* Se evalueaza de catre persoana care aplica chestionarul: localnic/pescar/pastor/piscicultor/altele (specificati)

** Respondentului ii va fi prezentat un colaj aleator de fotografii cu speciile alogene si specii native de vertebrate (pesti, mamifere, pasari, herpetofauna). Se va nota de catre persoana care aplica chestionarul: denumirea stiintifica a speciilor observate de catre respondent, precum si alte detalii pe care acesta le poate furniza: locatia/ data/ stare (viu/mort, adult/pui), nr. de exemplare, etc.

Mulumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

Figura 5. Chestionar pentru factori locali – pescari, localnici, păstori

Specii alogene de reptile în România

Vă rugăm să ne ajutați în localizarea speciilor alogene (străine, non-native) de reptile observate de către dvs. pe teritoriul României, în afara captivității (habitate naturale, seminaturale, urbane). Furnizarea de coordonate geografice precise este cea mai utilă metodă de localizare și va fi foarte apreciată.

* Required

Nume și prenume *

Your answer

Nivelul de cunoștințe privind herpetofauna în general *

- Amator (fără studii de specialitate, dar interesat/ă de acest subiect)
- Pasionat (fără studii de specialitate, dar cu o cunoaștere medie-avansată privind herpetofauna)
- Profesionist (cu studii de specialitate în domeniul biologiei sau domenii conexe)

Cu ce nivel de confidență credeți că puteți recunoaște speciile de reptile din România? *

- scăzut (am nevoie de ajutor pentru determinare în majoritatea cazurilor)
- mediu (am nevoie de ajutor pentru determinarea speciei numai în anumite cazuri, unde speciile sunt asemănătoare între ele)
- avansat (pot determina fără probleme majoritatea speciilor de reptile din România)

Figura 6. Chestionar pentru distribuire în mediul online, pe rețelele de socializare (exemplu pentru reptile)

Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate native prioritare Natura 2000 sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi de asemenea, colectate în fișa de teren; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

Echipe și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea, receptor GPS, aparat foto, fișe de teren/carnet observații, creion/pix, medii de stocare a datelor, la care se adaugă o serie de echipamente specifice, precum cele menționate în Tabelul 3. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Tabelul 3. Echipament specific necesar pentru aplicarea protocoalelor de lucru cu efort redus.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	Vintire; Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși, pelerina de ploaie); Minciog colectare; Recipiente pentru depozitarea	Aparat electronarcoză (electrofisher); trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronică (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video;

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
	temporară a peștilor în stare vie.	șubler; ruletă; ladă frigorifică pentru transport probe; materiale necesare pentru prelevarea solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.
Herpetofaună	Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Ciorpac și / sau vintire.	Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatică; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare și etichete de calc și creion.
Păsări	Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală	Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
	<p>de minim 300 mm; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lunetă ornitologică; Binoclu 8x42 sau superior.</p>	<p>exemplare; Aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă; reportofon portabil; înregistratoare autonome de date, tip datalogger pentru temperatură și umiditate.</p>
Mamifere	<p>Camere de supraveghere faună și accesoriile aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare); Riglă / Ruletă; Mănuși de latex pentru manipulat probe; Banda de marcare, marker; Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede; Lanternă și alte surse de iluminat.</p>	<p>Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.</p>

Organizarea activității din teren

În cadrul activității de teren echipele de experți au aplicat metodologiile de lucru specifice pentru fiecare grup de vertebrate alogene vizate (pești, amfibieni și reptile, păsări, mamifere), în habitate specifice și potențiale, conform protocolului de lucru agreat (Cogălniceanu și colab., 2020b). În perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost vizitate 81 cadrate unice UTM 10x10 km, reprezentând 63% din totalul de 130 cadrate planificate. Suplimentar, au fost vizitate 3 cadrate unice, în afara celor planificate. Echipele au fost de regulă formate în medie din 2-3 experți, sau un expert și 1-2 voluntari.

Deplasări, puncte de observație

În perioada ianuarie-decembrie 2021, au fost realizate în total 123 deplasări, în 81 de cadrate UTM 10x10 km unice (Tabelul 4). În 35 dintre cadratele vizitate nu a fost semnalată prezența nici unei specii vertebrate alogene. În tabelul următor sunt prezentate centralizat informațiile referitor la locațiile vizate, experții implicați și data realizării vizitelor în teren.

Tabelul 4. Deplasările realizate în perioada ianuarie-decembrie 2021, pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor terestre alogene.

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
1	ER14	30.6.2021	Timiș	Nagy A. A., Zsigmond M.	<i>Phasianus colchicus</i>
2	ES34	29.5.2021	Arad	Cobzaru Ioana, Bivoleanu Ramona	<i>Phasianus colchicus</i>
3	ES34	30.5.2021	Arad	Cobzaru Ioana, Bivoleanu Ramona	<i>Phasianus colchicus</i>
4	ES34	20.6.2021	Arad	Gabriel Chisamera, Razvan Zaharia	<i>Ondatra zibethicus</i>
5	ES34	12.11.2021	Arad	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
6	ET92	19.8.2021	Bihor	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
7	FQ49	23.1.2021	Gorj	Băncilă R.	Fără semnalari
8	FR44	27.6.2021	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan	Fără semnalari

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
				O., Fănaru G.	
9	FR44	27.6.2021	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G.	<i>Pseudorasbora parva</i>
10	FR46	28.6.2021	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	Fără semnalari
11	FR46	28.6.2021	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	<i>Lepomis gibbosus</i>
12	FR48	29.6.2021	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	Fără semnalari
13	FR48	29.6.2021	Hunedoara	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	<i>Lepomis gibbosus</i>
14	FR80	27.2.2021	Gorj	Băncilă R.	Fără semnalari
15	FR80	26.6.2021	Gorj	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G.	Fără semnalari
16	FS62	30.6.2021	Alba	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	Fără semnalari
17	FS62	30.6.2021	Alba	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	<i>Lepomis gibbosus</i>
18	FS62	30.6.2021	Alba	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	<i>Carassius auratus</i>
19	FS62	30.6.2021	Alba	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	<i>Pseudorasbora parva</i>
20	FS99	25.7.2021	Cluj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
21	FT38	17.6.2021	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.	<i>Phasianus colchicus</i>
22	FT38	17.6.2021	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
23	FT38	17.6.2021	Satu-Mare	Nagy A. A., Kelemen A.	<i>Lepomis gibbosus</i>
24	FT52	22.7.2021	Sălaj	Eliana Sevianu	<i>Phasianus colchicus</i>
25	FT96	14.9.2021	Maramureș	Nagy A. A., Zsigmond M.	Fără semnalari
26	GP16	27.5.2021	Dolj	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE APELOR ȘI MEDIUL

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
27	GQ21	10.4.2021	Dolj	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	<i>Phasianus colchicus</i>
28	GQ29	3.7.2021	Vâlcea	Stănescu F.	Fără semnalari
29	GQ29	3.7.2021	Vâlcea	Stănescu F.	<i>Phasianus colchicus</i>
30	GQ29	10.8.2021	Vâlcea	Stănescu F.	<i>Phasianus colchicus</i>
31	GQ29	10.8.2021	Vâlcea	Stănescu F.	<i>Rattus sp.</i>
32	GQ29	07.8.2021	Vâlcea	Stănescu F.	Fără semnalari
33	KK82	13.9.2021	Olt	Eliana Sevianu	<i>Rattus norvegicus</i>
34	KK99	6.8.2021	Vâlcea	Stănescu F.	<i>Trachemys scripta</i> , <i>Rattus sp.</i> , <i>Branta canadensis</i> , <i>Alopochen aegyptiacus</i>
35	KK99	8.8.2021	Vâlcea	Stănescu F.	<i>Lepomis gibbosus</i>
36	KL77	23.6.2021	Sibiu	Ioana Cobzaru, Gabriel Chisamera	<i>Phasianus colchicus</i>
37	KM79	22.7.2021	Cluj	Nagy A. A., Zsigmond M.	<i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Carassius gibelio</i>
38	KM91	2.7.2021	Sibiu	Topliceanu S., Drăgan O., Fănar G., Șoimu A.	<i>Lepomis gibbosus</i>
39	LJ44	4.5.2021	Teleorman	Petrescu A.	<i>Phasianus colchicus</i>
40	LK75	15.7.2021	Dâmbovița	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
41	LK75	16.7.2021	Dâmbovița	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
42	LK86	16.7.2021	Dâmbovița	Bădiliță A., Cristea V.	<i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Carassius gibelio</i>
43	LK94	16.7.2021	Dâmbovița	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
44	LL07	14.6.2021	Sibiu	Imecs I.	<i>Phasianus colchicus</i>
45	LL33	9.8.2021	Argeș	Fănar G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka	Fără semnalari

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
				M.	
46	LL53	11.8.2021	Argeș	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	Fără semnalari
47	LL53	19.9.2021	Argeș	Imecs I., Kelemen A.	<i>Salvelinus fontinalis</i>
48	LL58	18.8.2021	Brașov	Imecs I., Kelemen A.	<i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Lepomis gibbosus</i>
49	LL70	15.7.2021	Dâmbovița	Bâdiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
50	LL86	13.8.2021	Brașov	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M., Ionescu D.	<i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
51	LM39	16.7.2021	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
52	LM39	9.9.2021	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.	<i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Carassius gibelio</i>
53	LM46	21.5.2021	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.	<i>Pseudorasbora parva</i>
54	LM54	22.5.2021	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.	Fără semnalari
55	LM95	12.5.2021	Harghita	Imecs I., György L.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i>
56	LN01	10.3.2021	Bistrița- Năsăud	Samoilă C.	<i>Phasianus colchicus</i>
57	LN01	27.3.2021	Bistrița- Năsăud	Samoilă C.	<i>Phasianus colchicus</i>
58	LN01	20.6.2021	Bistrița- Năsăud	Samoilă C.	<i>Phasianus colchicus</i>
59	LN12	28.2.2021	Bistrița- Năsăud	Samoilă C.	<i>Trachemys scripta</i>
60	LN12	1.6.2021	Bistrița- Năsăud	Samoilă C.	<i>Trachemys scripta</i>

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
61	LN25	23.7.2021	Bistrița-Năsăud	Samoilă C.	Fără semnalari
62	LN50	2.8.2021	Mureș	Nagy A. A., Imecs I.	<i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i>
63	LN93	14.8.2021	Suceava	Imecs I., Kelemen A.	Fără semnalari
64	MJ16	6.9.2021	Giurgiu	Drăgan O. Ferreira N.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> ,
65	MJ39	25.4.2021	Giurgiu	Băncilă R.	Fără semnalari
66	MJ39	11.5.2021	Giurgiu	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	<i>Phasianus colchicus</i>
67	MJ39	7.9.2021	Giurgiu	Drăgan O. Ferreira N.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Lepomis gibbosus</i>
68	MJ39	7.9.2021	Giurgiu	Drăgan O. Ferreira N.	<i>Rattus norvegicus</i>
69	MJ40	25.4.2021	Giurgiu	Băncilă R.	Fără semnalari
70	MK34	7.3.2021	Ilfov	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	<i>Phasianus colchicus</i>
71	MK36	29.3.2021	Prahova	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	<i>Phasianus colchicus</i>
72	MK36	5.11.2021	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalari
73	ML07	14.8.2021	Covasna	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	<i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Carassius auratus</i> , <i>Trachemys scripta</i>
74	ML12	6.5.2021	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalari
75	ML12	6.6.2021	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalari
76	ML20	14.5.2021	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalari
77	ML20	16.5.2021	Prahova	Băncilă R.	Fără semnalari
78	ML26	1.9.2021	Covasna	Drăgan O. Ferreira N.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> , <i>Pseudorasbora</i>

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
					<i>parva</i>
79	ML43	1.9.2021	Buzău	Drăgan O. Ferreira N.	Fără semnalari
80	ML80	31.8.2021	Buzău	Drăgan O. Ferreira N.	<i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Ctenopharyngodon idella</i> , <i>Carassius gibelio</i> , <i>Trachemys scripta</i> ,
81	MM05	29.4.2021	Harghita	Imecs I., György L.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i>
82	MM05	12.5.2021	Harghita	Imecs I., György L.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Pseudorasbora parva</i> , <i>Salvelinus fontinalis</i>
83	MM10	18.2.2021	Harghita	Băncilă R.	Fără semnalari
84	MM48	22.7.2021	Neamț	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
85	MM55	21.7.2021	Bacău	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
86	MN30	22.7.2021	Neamț	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
87	MN30	23.7.2021	Neamț	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
88	MN41	23.7.2021	Neamț	Bădiliță A., Cristea V.	Fără semnalari
89	MN93	29.9.2021	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
90	MP82	15.10.2021	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
91	MP90	11.10.2021	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
92	MP90	15.10.2021	Botoșani	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
93	NJ09	26.2.2021	Călărași	Drăgan O.	Fără semnalari
94	NK23	1.5.2021	Ialomița	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	<i>Phasianus colchicus</i>
95	NK23	4.5.2021	Ialomița	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	<i>Rattus norvegicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRIBUS ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
96	NK23	23.5.2021	Ialomița	Topliceanu S., Drăgan O.	<i>Phasianus colchicus</i>
97	NK44	25.2.2021	Ialomița	Drăgan O.	Fără semnalari
98	NK50	26.2.2021	Călărași	Drăgan O.	Fără semnalari
99	NK64	19.3.2021	Ialomița	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	<i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
100	NK64	27.8.2021	Ialomița	Gabriel Chisamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
101	NK64	12.10.2021	Ialomița	Gabriel Chisamera, Ioana Cobzaru	<i>Phasianus colchicus</i>
102	NK98	12.2.2021	Tulcea	Telea A.	Fără semnalari
103	NL08	14.8.2021	Vrancea	Viorel Gavril	<i>Rattus norvegicus</i>
104	NL20	15.4.2021	Brăila	Topliceanu S., Fănar G.	<i>Phasianus colchicus</i>
105	NL21	15.4.2021	Buzău	Drăgan O., Telea A.	<i>Phasianus colchicus</i>
106	NL37	15.9.2021	Galați	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Lepomis gibbosus</i> , <i>Carassius auratus</i>
107	NL51	7.5.2021	Brăila	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	<i>Phasianus colchicus</i>
108	NL51	7.8.2021	Brăila	Viorel Gavril	<i>Phasianus colchicus</i>
109	NL69	14.9.2021	Brăila	Telea A.	Fără semnalari
110	NL70	21.5.2021	Brăila	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
111	NL70	7.8.2021	Brăila	Viorel Gavril	<i>Rattus norvegicus</i>
112	NL70	4.11.2021	Brăila	Petrescu Angela, Stanciu Catalin	<i>Phasianus colchicus</i>
113	NL83	25.5.2021	Galați	Telea A.	<i>Phasianus colchicus</i>
114	NL86	13.9.2021	Galați	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>
115	NM02	7.9.2021	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
116	NM57	26.3.2021	Vaslui	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUS ET SCIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
117	NM72	14.9.2021	Vaslui	Telea A.	Fără semnalari
118	NN60	23.7.2021	Iași	Viorel Pocora	<i>Phasianus colchicus</i>
119	PJ25	11.2.2021	Constanța	Topliceanu S.	<i>Phasianus colchicus</i>
120	PJ25	22.5.2021	Constanța	Băncilă R.	Fără semnalari
121	PJ25	8.7.2021	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	<i>Phasianus colchicus</i>
122	PK16	1.1.2021	Tulcea	Telea A.	Fără semnalari
123	PK16	21.8.2021	Tulcea	Telea A.	<i>Rattus norvegicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate

În urma activității de teren din perioada ianuarie-decembrie 2021, s-a reușit atingerea țintei propuse de acoperire a 63% din totalul cuadratelor UTM 10x10 km selectate (Figura 7). Au fost obținute un total de 155 semnalări pentru 12 specii de vertebrate alogene (6 specii de pești, 2 specii de mamifere, 3 specii de păsări, o specie de reptilă) (Figura 8, Anexă), din 33 de județe, iar cele mai multe semnalări au provenit din județele Ialomița și Brăila (Figura 9).

Figura 7. Cuadratele UTM 10x10 km unde au fost realizate observații de specii de vertebrate terestre alogene în al doilea an de inventariere cu efort redus.

Figura 8. Numărul de semnalări per specie, provenite din activitatea de teren din perioada ianuarie-decembrie 2021.

Figura 9. Numărul de semnalări per județ, provenite din activitatea de teren din perioada ianuarie-decembrie 2021.

Datele și informațiile colectate din teren în intervalul de timp planificat au fost suplimentate cu date și informații obținute prin eșantionaj oportunist, din următoarele surse:

(1) *seturi de date nepublicate ale experților*: 605 semnalări, colectate în perioada ianuarie 2021-decembrie 2021, provenind din 30 județe. Aceste semnalări acoperă 4 grupuri taxonomice: mamifere (patru specii, un total de 221 semnalări), păsări (cinci specii, un total de 312 semnalări), pești (șase specii, un total de 69 semnalări) și reptile (o specie cu un total de trei semnalări) (Figura 10). Majoritatea semnalărilor de acest fel au provenit din județul Constanța (Figura 11).

Figura 10. Numărul de semnalări per specie, provenite din date nepublicate ale experților și colaboratorilor, colectate oportunist în perioada ianuarie-decembrie 2021.

Figura 11. Numărul de semnalări per județ, provenite din date nepublicate ale experților și colaboratorilor, colectate oportunist în perioada sfârșit de ianuarie-decembrie 2021.

(2) **interogarea bazelor de date online:** interogarea bazelor de date publice online a rezultat în extragerea a 119 semnalări cu coordonate geografice (Tabelul 5, Anexă); au fost astfel semnalate 15 specii alogene din 23 județe. Majoritatea datelor au provenit de pe Rombird (88 semnalări) și iNaturalist (29 semnalări), și numai câte o semnalare de pe GBIF și OpenHerpMaps.

Tabelul 5. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene din bazele de date online.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	CT	GBIF
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	mamifere	TL	iNaturalist
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	iNaturalist
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	SB	iNaturalist
<i>Aix galericulata</i>	păsări	BH	ROMBIRD
<i>Aix galericulata</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Aix galericulata</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Aix galericulata</i>	păsări	HD	ROMBIRD
<i>Aix galericulata</i>	păsări	MH	ROMBIRD
<i>Aix galericulata</i>	păsări	TM	ROMBIRD
<i>Aix galericulata</i>	păsări	TM	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	AG	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	AG	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	CS	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	CS	ROMBIRD

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Aix sponsa</i>	păsări	TM	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	TM	ROMBIRD
<i>Aix sponsa</i>	păsări	TM	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	BR	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	IF	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	IF	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	IF	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	IF	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	IS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	MS	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	SB	ROMBIRD
<i>Anser indicus</i>	păsări	IL	ROMBIRD
<i>Anser indicus</i>	păsări	IL	ROMBIRD
<i>Anser indicus</i>	păsări	IL	iNaturalist
<i>Anser indicus</i>	păsări	IL	ROMBIRD
<i>Anser indicus</i>	păsări	PH	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	iNaturalist
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	ROMBIRD

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Branta canadensis</i>	păsări	NT	ROMBIRD
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	BC	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	BR	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	IL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	IL	ROMBIRD
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	SM	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TL	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	VR	iNaturalist
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	VR	iNaturalist
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	IS	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	PH	ROMBIRD
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	PH	ROMBIRD
<i>Ameiurus melas</i>	pești	B	iNaturalist
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	pești	TL	iNaturalist

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Poecilia reticulata</i>	pești	GL	iNaturalist
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	AB	iNaturalist
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	AB	iNaturalist
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	B	iNaturalist
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	B	iNaturalist
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	B	iNaturalist
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	B	iNaturalist
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	BH	OpenHerpMaps
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	CT	iNaturalist

(3) *monitorizarea semnalărilor apărute pe rețelele de socializare și în mass-media:-* monitorizarea rețelelor de socializare (mass-media și grupuri Facebook) a condus la extragerea a 110 semnalări pentru 23 specii alogene de vertebrate din 32 județe (Tabelul 6). Majoritatea semnalărilor provin de pe grupuri de Facebook (106 semnalări), numai trei semnalări de pe Youtube și una de pe un site de știri (Digi).

Tabelul.6. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene din mediul online (mass-media, rețele de socializare).

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Dama dama</i>	mamifere	AB	Facebook
<i>Dama dama</i>	mamifere	AR	Facebook
<i>Dama dama</i>	mamifere	BT	Facebook
<i>Dama dama</i>	mamifere	CT	Facebook
<i>Dama dama</i>	mamifere	GR	Facebook
<i>Dama dama</i>	mamifere	MS	Facebook
<i>Dama dama</i>	mamifere	OT	Facebook
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	CS	Facebook
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	CT	Facebook
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	CT	Facebook

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	mamifere	TL	Facebook
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	mamifere	TL	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	CT	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	IF	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	IF	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	IS	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	MS	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	SB	Facebook
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	SB	Facebook
<i>Ovis aries musimon</i>	mamifere	GR	Facebook
<i>Procyon lotor</i>	mamifere	CT	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	B	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	CL	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	IF	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	IF	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	IF	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	IS	Facebook
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	TM	Facebook
<i>Aix galericulata</i>	păsări	B	Facebook
<i>Aix galericulata</i>	păsări	SJ	Facebook
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	B	Facebook
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	BT	Facebook
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	păsări	CT	Facebook
<i>Branta canadensis</i>	păsări	CJ	Facebook
<i>Branta canadensis</i>	păsări	NT	Facebook

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRIBUS ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Branta canadensis</i>	păsări	NT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	AB	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	B	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	BN	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	BT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CJ	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CJ	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CJ	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	CT	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	GL	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	IF	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	IL	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	IS	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	IS	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	MS	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	SB	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	SM	Facebook
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	TL	Facebook

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRIBUS ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	B	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	IF	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	IS	Facebook
<i>Psittacula krameri</i>	păsări	PH	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	AR	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	B	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	B	Youtube
<i>Ameiurus melas</i>	pești	B	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	CT	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	GJ	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	MH	Facebook
<i>Ameiurus melas</i>	pești	MS	Facebook
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	B	Facebook
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	DJ	Facebook
<i>Carassius gibelio</i>	pești	IF	Facebook
<i>Carassius gibelio</i>	pești	MS	Facebook
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	TL	Facebook
<i>Ictalurus punctatus</i>	pești	TL	Facebook
<i>Ictalurus punctatus</i>	pești	TL	Facebook
<i>Ictalurus punctatus</i>	pești	TM	Facebook
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	BV	Facebook
<i>Perccottus glenii</i>	pești	BH	Facebook
<i>Perccottus glenii</i>	pești	TL	Facebook
<i>Perccottus glenii</i>	pești	TL	Facebook
<i>Perccottus glenii</i>	pești	TR	Facebook
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	pești	CJ	Youtube
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	pești	MH	Youtube

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRIBUS ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Sursa
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	pești	MS	mass-media
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	pești	TM	Facebook
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	AG	Facebook
<i>Mediodactylus kotschy</i>	reptile	B	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	B	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	B	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	B	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	B	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	BC	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	BT	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	BV	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	DB	Facebook
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	DJ	Facebook

(4) **revizia literaturii științifice:** au fost extrase 36 semnalări pentru 18 specii alogene, din 8 județe (Tabelul 7); articolele științifice publicate în perioada 2020-2021 utilizate sunt următoarele:

1. Cocan, D., Mireșan, V., Popescu, F., Constantinescu, R., Coroian, A., Lațiu, C., Turcu, R.V.F., Fărcășanu, A.Ș., & Martonos, C. (2020). MRI Investigations on Venomous Glands of Brown Bullhead *Ameiurus nebulosus* (Lesueur, 1819) (Actinopterygii: Ictaluridae). *Pakistan Journal of Zoology*, 52 (4): 147-145
2. Cocan, D., Udrescu, B., Muntean, G., Constantinescu, R., Uiuu, P., Nicula, A.S., Houssou, A.M., Lațiu, C., & Mireșan, V. (2020). Fish species distribution and diversity indices from Iara River - Transylvania, Romania. *Scientific Papers, Series D, Animal Science*, Vol. LXIII (2): 466-472
3. Iftime, A., & Iftime, O. (2021). Alien fish, amphibian and reptile species in Romania and their invasive status: a review with new data. *Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 64(1):131-186. DOI: 10.3897/travaux.64.e67558

4. Mititelu-Ionuș, O., Goga, C.I., & Simulescu, D. (2021). Lakes Ecosystem Responses to Human Pressures a Case Study in Southwestern Romania. Polish Journal of Environmental Studies, 30(2): 1737-1747, DOI: 10.15244/pjoes/126400.
5. Stănescu, F., Rozyłowicz, L., Tudor, M., & Cogălniceanu, D., (2020). Alien Vertebrates in Romania – A review. Acta zoologica bulgarica, 72(4): 583-595.

Tabelul 7. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene din literatura științifică.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ
<i>Ameiurus melas</i>	pești	București
<i>Ameiurus melas</i>	pești	București
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	București
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	București
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Cluj
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Cluj
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Dolj
<i>Gambusia holbrooki</i>	pești	Dolj
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Dolj
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Dolj
<i>Graptemys ouachitensis</i>	reptile	Argeș
<i>Graptemys ouachitensis</i>	reptile	București
<i>Graptemys ouachitensis</i>	reptile	Prahova
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	reptile	Argeș
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	reptile	București
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	reptile	Buzău
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	reptile	Prahova
<i>Mauremys reevesii</i>	reptile	București
<i>Mauremys sinensis</i>	reptile	București
<i>Pelodiscus sinensis</i>	reptile	București
<i>Podarcis siculus</i>	reptile	București
<i>Pseudemys concinna</i>	reptile	București

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ
<i>Pseudemys concinna</i>	reptile	București
<i>Pseudemys concinna</i>	reptile	Vâlcea
<i>Pseudemys floridana</i>	reptile	București
<i>Pseudemys floridana</i>	reptile	București
<i>Pseudemys nelsoni</i>	reptile	București
<i>Pseudemys nelsoni</i>	reptile	Buzău
<i>Pseudemys peninsularis</i>	reptile	București
<i>Tarentola mauritanica</i>	reptile	Sibiu
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	București
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Dolj
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Prahova

(5) **chestionarea autorităților:** în decursul anului 2021 au fost primite 58 semnalări a 20 specii alogene de la 16 instituții din 16 județe (Tabelul 8).

Tabelul 8. Semnalări ale speciilor de vertebrate alogene primite de la autorități.

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Instituția / organizația
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	Caraș - Severin	RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița RA
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	Caraș- Severin	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	Dâmbovița	Direcția Grădina Zoologică Târgoviște
<i>Myocastor coypus</i>	mamifere	Mehedinți	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	mamifere	Tulcea	Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția silvică Tulcea

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Instituția / organizația
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	Botoșani	Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	Brăila	Agentia pentru Protecția Mediului Brăila
<i>Ondatra zibethicus</i>	mamifere	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	Brăila	Agentia pentru Protecția Mediului Brăila
<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	Vâlcea	R.N.P.-ROMSILVA, Administrația Parcului Național Cozia
<i>Rattus rattus</i>	mamifere	Brăila	Agentia pentru Protecția Mediului Brăila
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	Brăila	Agentia pentru Protecția Mediului Brăila
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	București	Grădina Botanică "D. Brandza"
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	Vâlcea	R.N.P.-ROMSILVA, Administrația Parcului Național Cozia
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Arad	Parcul Natural Lunca Mureșului
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	București	Grădina Botanică "D. Brandza"
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Caraș-Severin	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Maramureș	Agencia Națională pentru Pescuit și Acvacultură
<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	Mehedinți	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Brăila	Agentia pentru Protecția Mediului Brăila
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Caraș-Severin	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Instituția / organizația
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Harghita	Garda Națională de Mediu/Comisariat Județean Harghita
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Mehedinți	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Carassius gibelio</i>	pești	Vâlcea	R.N.P.-ROMSILVA, Administrația Parcului Național Cozia
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	Arad	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	Giurgiu	Agencția Națională pentru Ariile Naturale Protejate - Serviciu Teritorial Giurgiu
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	Maramureș	Garda Națională de Mediu
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	Mureș	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	Sălaj	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
<i>Clarias gariepinus</i>	pești	Tulcea	Garda Națională de Mediu
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	pești	Arad	Parcul Natural Lunca Mureșului
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Arad	Parcul Natural Lunca Mureșului
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Arad	Parcul Natural Lunca Mureșului
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Caraș-Severin	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Covasna	Agencția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Covasna	Agencția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Mehedinți	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Sălaj	Agencția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
<i>Lepomis gibbosus</i>	pești	Ilfov	Grădina Botanică "D. Brandza"
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	pești	Sălaj	Agencția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
<i>Percottus glenii</i>	pești	Caraș-	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
FUNDUL DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia alogenă	Grup taxonomic	Județ	Instituția / organizația
		Severin	Porțile de Fier R.A
<i>Perccottus glenii</i>	pești	Mehedinți	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Polyodon spathula</i>	pești	Sălaj	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Caraș- Severin	RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Pseudorasbora parva</i>	pești	Sălaj	Agencia Națională pentru Pescuit și Acvacultură
<i>Salmo salar</i>	pești	Giurgiu	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
<i>Salvelinus fontinalis</i>	pești	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Tilapia sparmanii</i>	pești	Sălaj	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	București	Grădina Botanică "D. Brandza"
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Covasna	Agencia Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Covasna
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Dâmbovița	Direcția Grădina Zoologică Târgoviște
<i>Trachemys scripta</i>	reptile	Vrancea	Agencia Națională pentru Ariile Naturale Protejate - Serviciu Teritorial Vrancea

Specii identificate

În urma activităților de teren și a datelor obținute din surse suplimentare, au fost obținute 1084 semnalări referitoare la prezența și distribuția în România a 50 specii de vertebrate alogene, dintre care 9 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE (Tabelul 9); în plus, sunt furnizate date privind abundența acestora, stadiul de viață, impact, habitat ocupat (Anexă). Păsările și mamiferele sunt cele mai numeroase dintre grupele taxonomice semnalate (Figura 12), iar dintre specii fazanul (*Phasianus colchicus*) și carasul argintiu

(*Carassius gibelio*). Dintre cele 40 de județe unde au fost semnalate specii alogene, cele mai multe semnalări au provenit din Constanța și Tulcea (Figura 13).

Tabelul 9. Repartiția semnalărilor privind speciile de vertebrate alogene pe diferitele diferite surse (teren și surse suplimentare). Câmpul „experți” cuprinde datele din teren ale experților, atât din cuadratele desemnate, cât și pe cele suplimentare (seturi de date nepublicate). Speciile marcate cu * sunt specii de îngrijorare la nivelul UE.

Grup taxonomic	Specia alogenă	Sursa datelor					Total semnalări
		Experți	Autorități	Baze de date online	Literatură	Rețele sociale și mass-media	
mamifere	<i>Dama dama</i>	17				7	24
mamifere	<i>Myocastor coypus</i> *		4	1		3	8
mamifere	<i>Nyctereutes procyonoides</i> *	12	1	1		2	16
mamifere	<i>Ondatra zibethicus</i> *	18	3	2		11	34
mamifere	<i>Ovis aries musimon</i>					1	1
mamifere	<i>Procyon lotor</i> *					1	1
mamifere	<i>Rattus norvegicus</i>	188	2			7	197
mamifere	<i>Rattus rattus</i>		1				1
mamifere	<i>Rattus sp.</i>	4					4
păsări	<i>Aix galericulata</i>	2		7		2	11
păsări	<i>Aix sponsa</i>	1		14			15
păsări	<i>Alopochen aegyptiaca</i> *	2		41		3	46

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Grup taxonomic	Specia alogenă	Sursa datelor					Total semnalări
		Experți	Autorități	Baze de date online	Literatură	Rețele sociale și mass-media	
păsări	<i>Anser indicus</i>			5			5
păsări	<i>Branta canadensis</i>	5		10		3	18
păsări	<i>Phasianus colchicus</i>	384	4	15		28	431
păsări	<i>Psittacula krameri</i>			12		6	18
pești	<i>Acipenser baerii</i>	1					1
pești	<i>Ameiurus melas</i>	4		1	2	8	15
pești	<i>Ameiurus nebulosus</i>		7		3	2	12
pești	<i>Carassius auratus</i>	3					3
pești	<i>Carassius gibelio</i>	40	6		2	2	50
pești	<i>Clarias gariepinus</i>		6			1	7
pești	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	4					4
pești	<i>Gambusia holbrooki</i>				1		1
pești	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>			1			1
pești	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		1				1

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Grup taxonomic	Specia alogenă	Sursa datelor					Total semnalări
		Experți	Autorități	Baze de date online	Literatură	Rețele sociale și mass-media	
pești	<i>Ictalurus punctatus</i>					3	3
pești	<i>Lepomis gibbosus*</i>	27	8		1	1	37
pești	<i>Oncorhynchus mykiss</i>		1				1
pești	<i>Perccottus glenii*</i>		2			4	6
pești	<i>Piaractus mesopotamicus</i>					4	4
pești	<i>Poecilia reticulata</i>			1			1
pești	<i>Polyodon spathula</i>		1				1
pești	<i>Pseudorasbora parva*</i>	37	4		1	1	43
pești	<i>Salmo salar</i>		1				1
pești	<i>Salvelinus fontinalis</i>	2	1				3
pești	<i>Tilapia sparmanii</i>		1				1
reptile	<i>Graptemys ouachitensis</i>				3		3
reptile	<i>Graptemys pseudogeographica</i>				4		4

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Grup taxonomic	Specia alogenă	Sursa datelor					Total semnalări
		Experți	Autorități	Baze de date online	Literatură	Rețele sociale și mass-media	
reptile	<i>Mauremys reevesii</i>				1		1
reptile	<i>Mauremys sinensis</i>				1		1
reptile	<i>Mediodactylus kotschyi</i>					1	1
reptile	<i>Pelodiscus sinensis</i>				1		1
reptile	<i>Podarcis siculus</i>			5	1		6
reptile	<i>Pseudemys concinna</i>				3		3
reptile	<i>Pseudemys floridana</i>				2		2
reptile	<i>Pseudemys nelsoni</i>				2		2
reptile	<i>Pseudemys peninsularis</i>				1		1
reptile	<i>Tarentola mauritanica</i>				1		1
reptile	<i>Trachemys scripta*</i>	10	4	3	6	9	32
	Total semnalări	761	58	119	36	110	1084

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SALUTEM

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 12. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate din toate sursele disponibile (teren și surse suplimentare).

Figura 13. Distribuția pe județe a tuturor semnalărilor de specii alogene de vertebrate (teren și surse suplimentare).

În figura de mai jos sunt prezentate comparativ semnalările pentru specii de îngrijorare pentru UE și alte specii alogene de vertebrate. După cum se poate observa, în cazul mamiferelor și păsărilor domină semnalările pentru specii alogene care nu sunt declarate ca fiind de îngrijorare la nivel de UE; în schimb în cazul peștilor și reptilelor, proporțiile sunt apropiate.

Figura 14. Repartiția semnalărilor pentru principalele grupe taxonomice de specii alogene observate, în funcție de relevanța conform legislației la nivelul UE privind speciile alogene invazive.

Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE

Metodologiile de lucru au vizat cu prioritate speciile alogene de vertebrate invazive de îngrijorare pentru UE. Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 9 dintre aceste specii (Tabelul 10), prezentate în cele de urmează.

Tabelul 10. Specii de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE vizate de metodologia de lucru, prezența cunoscută anterior în România și statutul informațiilor obținute în perioada de raportare (Semnalat – Da/Nu).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină,	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
	reginuță, regina bălții)			
2.	<i>Percottus glenii</i> (somn de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	Da
3.	<i>Plotosus lineatus</i> (somn dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	nu e cazul	Nu
4.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
5.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	nu e cazul	Nu
6.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
7.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	nu e cazul	Nu
8.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
9.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	nu e cazul	Nu
10.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	nu e cazul	Nu
11.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	Nu
12.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
13.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
14.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză,	Herpestidae (mamifere)	nu e cazul	Nu

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUȘI ȘI ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
	mangustă indiană mică)			
15.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
16.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	Da
17.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
18.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	Da
19.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
20.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	Da
21.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
22.	<i>Sciurus niger</i> (veveriță-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania.

După cum se poate observa din figura de mai jos, majoritatea semnelor privind speciile alogene de vertebrate de îngrijorare pentru UE provin de la specii de pești, mamifere și păsări.

Figura 15. Repartiția pe grupe taxonomice a semnalărilor privind speciile alogene de vertebrate de îngrijorare pentru UE.

PEȘTI

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Centrarchidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii

Denumire populară: sorete, biban-soare, regină, reginuță, regina bălții

Căi de introducere: introducere deliberată, dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat invadate: preferă apele calde, calme din lacuri și râuri lin curgătoare, cu vegetație acvatică abundentă. Poate fi întâlnit mai mult pe lângă maluri, în ape limpezi, în cârduri mici.

Origine/distribuție nativă: America de Nord

Metode de Control: pescuit selectiv

Figura 16. Biban soare, *Lepomis gibbosus* (© Gabriel Chișamera).

Specia a fost semnalată în 24 cadrate unice UTM 10x10 km, și în 20 județe (Tabelul 11). Pentru unele dintre semnalările din surse suplimentare nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadreat UTM.

Tabelul 11. Date privind prezența bibanului-soare, *Lepomis gibbosus*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Lepomis gibbosus</i>	13-09-21	ET94	BH	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	29-06-21	FR45	HD	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	28-06-21	FR46	HD	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	29-06-21	FR48	HD	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	30-06-21	FS62	AB	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	30-06-21	FS62	AB	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	30-06-21	FS62	AB	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	09-11-21	FT13	BH	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Lepomis gibbosus</i>	09-09-21	FT22	SJ	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	17-06-21	FT38	SM	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	09-08-21	FT42	SJ	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	01-01-21	GQ20	DJ	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	31-08-21	GS21	AB	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	31-08-21	GS21	AB	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	22-07-21	GT21	CJ	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	01-08-21	KK99	VL	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	22-07-21	KM79	CJ	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	07-02-21	KM91	SB	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	16-07-21	LK86	DB	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	18-08-21	LL58	BV	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	18-08-21	LL58	BV	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	09-09-21	LM39	MS	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	08-02-21	LN50	MS	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	09-06-21	MJ16	GR	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	09-07-21	MJ39	GR	calitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	14-08-21	ML07	CV	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	23-11-21	NA	SJ	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	20-10-16	NA	CS	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	20-10-16	NA	MH	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	22-11-21	NA	AR	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	22-11-21	NA	AR	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	01-01-15	NA	IF	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	04-07-21	NA	BV	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	11-04-21	NK38	BR	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	15-09-21	NL37	GL	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUOS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

***Percottus glenii* Dybowski, 1877**

Clasificare: Familia Odontobutidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii

Denumire populară: rotan, somn de Amur

Căi de introducere: acvacultură, facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat invadate: se găsește în general în zona litorală a habitatelor acvatice stagnante - lacuri, iazuri, mlaștini, sau cursuri de apă foarte lente, canale, izvoare, cu vegetație subacvatică densă. Evită cursurile principale ale râurilor, dar poate fi întâlnit în zonele limitrofe și brațele moarte. Poate tolera apa slab oxigenată și este capabil să supraviețuiască în corpuri de apă foarte mici.

Origine/distribuție nativă: Asia (Tugur și Amur)

Metode de Control: secarea și curățarea habitatelor acvatice invadate, capturare (pescuit, plase)

Specia a fost semnalată în 3 cadrante unice UTM 10x10 km, și în 5 județe (Tabelul 12). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM.

Tabelul 12. Date privind prezența rotanului, *Percottus glenii*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Percottus glenii</i>	08-09-18	ET61	BH	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	20-10-16	NA	CS	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	20-10-16	NA	MH	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	21-09-20	NA	TR	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	27-10-20	PL71	TL	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	21-05-21	QK07	TL	oportunistă

***Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii

Denumire populară: murgoi bălțat

Căi de introducere: introducere accidentală prin piscicultură, împreună cu alte specii cu valoare economică

Ecologie/Habitat invadate: ocupă o mare varietate de habitate, însă preferă canale mici, iazuri și lacuri cu multă vegetație. Adulții preferă ape reci, ușor curgătoare.

Origine/distribuție nativă: Asia, din bazinul Amurului până în cel al râului Zhujiang în Siberia, Korea și China

Metode de Control: pescuit selectiv, controlul efectivelor piscicole destinate populării/repopulării bazinelor acvatice și eliminarea speciei (icre embrionate și/sau alevini, subadulți sau adulți)

Specia a fost semnalată în 28 cadrane unice UTM 10x10 km, și în 18 județe (Tabelul 13). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM. Semnalările pentru *Pseudorasbora parva* sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 13. Date privind prezența murgoiului bălțat, *Pseudorasbora parva*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>	30-06-21	ER04	TM	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	26-08-21	ES46	AR	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	25-08-21	ET72	BH	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	27-06-21	FR44	HD	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	30-06-21	FS62	AB	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	30-06-21	FS62	AB	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	25-08-21	FT03	BH	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	09-08-21	FT42	SJ	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	09-08-21	FT43	SJ	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	27-08-21	FT87	MS	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	01-01-21	GQ20	DJ	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	09-10-21	GT10	CJ	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	22-07-21	GT21	CJ	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	22-07-21	KM79	CJ	calitativă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>	16-07-21	LK86	DB	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	18-08-21	LL58	BV	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	13-08-21	LL86	BV	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	16-07-21	LM39	MS	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	09-09-21	LM39	MS	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	21-05-21	LM46	MS	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	09-01-21	ML26	CV	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	31-08-21	ML80	BZ	calitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	28-09-21	MM68	NT	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	28-09-21	MM77	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	28-09-21	MM77	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	28-09-21	MM77	NT	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	28-09-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	28-09-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	10-11-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	10-11-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	14-09-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	23-11-21	NA	SJ	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	20-10-16	NA	CS	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	14-10-21	NA	AG	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	11-02-21	NK28	BR	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	11-03-21	NK37	BR	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	11-04-21	NK38	BR	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	09-07-21	NM02	BC	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

REPTILE

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Clasificare: Familia Emydidae, Ordinul Testudines, Clasa Reptilia

Denumire populară: țestoasă de Florida

Căi de introducere: comerțul cu animale de companie, introducere intenționată sau evadare din captivitate

Ecologie/Habitat invadate: poate fi întâlnită într-o varietate de habitate acvatice dulcicole naturale și seminaturale, lentice, lotice sau lent curgătoare; pare să prefere habitatele acvatice puțin adânci, cu substrat fin, mîlos, bogate în vegetație acvatică și locuri de sorire. În arealul invadat, este întâlnită preponderent în zone urbane (de ex. parcuri și grădini botanice), sau în proximitatea acestora, unde sunt adesea eliberate din captivitate.

Origine/distribuție nativă: America de Nord

Metode de control: capturare (capcane acvatice sau plutitoare, plase) și îndepărtare (adopecție sau eutanasiere); colectarea și distrugerea pontelor

Figura 17. Țestoasa de Florida, *Trachemys scripta* (© Florina Stănescu)

Specia a fost semnalată în 19 pătrate și 17 județe (Tabelul 14). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 14. Date privind prezența țestoasei de Florida, *Trachemys scripta*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Trachemys scripta</i>	08-02-21	ET70	BH	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	26-07-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-01-20	GQ20	DJ	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	24-01-21	GQ21	DJ	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	31-08-21	GS21	AB	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	08-06-21	KK99	VL	calitativă
<i>Trachemys scripta</i>	08-06-21	KK99	VL	cantitativă
<i>Trachemys scripta</i>	01-06-21	LL95	BV	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	28-02-21	LN12	BN	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-01-20	MK21	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	16-05-21	MK21	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	06-04-21	MK21	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-01-20	MK22	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	05-01-21	MK22	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-01-20	MK28	PH	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-01-20	MK31	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	27-05-21	MK31	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-01-20	MK32	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	14-08-21	ML07	CV	cantitativă
<i>Trachemys scripta</i>	14-08-21	ML07	CV	cantitativă
<i>Trachemys scripta</i>	31-08-21	ML80	BZ	calitativă
<i>Trachemys scripta</i>	31-08-21	ML80	BZ	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	17-04-21	MM95	BC	oportunistă

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Trachemys scripta</i>	20-08-21	MM99	NT	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	NA	NA	DB	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	NA	NA	VR	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	18-11-21	NA	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	25-04-21	NA	BT	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	29-05-21	NA	B	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	01-06-21	NA	DB	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>	24-04-21	PJ39	CT	oportunistă

PĂSĂRI

Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves

Denumire populară: gâscă egipteană

Căi de introducere: evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental în parcuri și grădini

Ecologie/Habitat invadate: zone umede și habitate ripariene, parcuri și zone de agrement, pajiști umede și mlaștini. Evită zonele împădurite și zonele stâncoase fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: Vestul, Estul și Sudul Africii

Metode de control: capturare cu capcane terestre sau plutitoare, împușcare, distrugerea pontelor

Specia a fost semnalată în 9 cadrante unice UTM 10x10 km, și 10 județe (Tabelul 15). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM. Semnalările pentru *Alopochen aegyptiaca* sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Figura 18. Gâsca egipteană, *Alopochen aegyptiaca* (© Gabriel Chișamera)

Tabelul 15. Date privind prezența gâștei egiptene, *Alopochen aegyptiaca*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	03-08-21	FS96	CJ	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	10-02-21	GR27	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	28-09-21	GR27	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	08-06-21	KK99	VL	calitativă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	16-10-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	03-12-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	13-03-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	14-03-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	28-03-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	29-06-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	06-11-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	11-06-21	KM94	MS	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	11-05-21	MK12	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	25-07-21	MK12	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	22-08-21	MK12	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	14-07-21	MK21	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	23-01-21	NA	CT	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	16-10-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	10-02-21	NA	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	20-11-21	NA	IF	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	11-05-21	NA	IF	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	11-06-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	30-12-20	NA	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	02-12-21	NA	CT	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	03-12-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	13-03-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	14-03-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	28-03-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	03-08-21	NA	CJ	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	22-04-20	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	05-05-21	NA	CT	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	20-06-20	NA	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	24-06-20	NA	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	29-06-21	NA	MS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	06-07-20	NA	IS	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	25-07-21	NA	IF	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	07-05-20	NA	BR	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	22-08-21	NA	IF	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	08-06-21	NA	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	28-09-21	NA	SB	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	30-01-21	NA	BT	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	01-07-21	NA	B	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	23-01-21	PJ39	CT	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	02-12-21	PJ39	CT	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	02-06-21	PJ39	CT	oportunistă
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	05-05-21	PK20	CT	oportunistă

MAMIFERE

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Clasificare: Familia Myocastoridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia

Denumire populară: nutrie, coypu

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat: specie asociată habitatelor acvatice cu apă stagnantă sau lin curgătoare cu vegetație acvatică, întâlnită în apropierea râurilor, lacurilor, iazurilor, zonelor de coastă, în special în zone cu stufăriș; rareori la distanțe mai mari de 100 m față de habitatul acvatic.

Origine/distribuție nativă: America de Sud

Metode de control: capturare cu capcane și eliminare prin împușcare; utilizarea gardurilor îngropate total sau parțial pentru a preveni săpărea de galerii.

Figura 19. Nutria, *Myocastor coypus* (© Florina Stănescu)

Specia a fost semnalată în 23 cadrate unice UTM 10x10 km, și 4 județe (Tabelul 16). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadrat UTM. Semnalările pentru *Myocastor coypus* sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 16. Date privind prezența nutriei, *Myocastor coypus*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Myocastor coypus</i>	28-06-21	EQ65	CS	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	NA	NA	CS	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	NA	NA	DB	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	20-09-21	NA	CT	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	22-09-21	PJ25	CT	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	14-01-21	PJ39	CT	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	20-10-16	NA	CS	oportunistă
<i>Myocastor coypus</i>	20-10-16	NA	MH	oportunistă

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)

Clasificare: Familia Canidae, Ordinul Carnivora, Clasa Mammalia

Denumire populară: (câine) enot, viezure cu barbă

Căi de introducere: evadare din captivitate (cel mai frecvent din fermele de blană), introducere deliberată (de ex. pentru îmbunătățirea fondului cinegetic pentru vânatoare), dispersie naturală secundară

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată zonelor umede, preferă habitatele deschise, în special pajiștile umede cu tufișuri abundente, mlaștinile și malurile de râu, pădurile mici de foioase, pădurile mixte și zonele defrișate. Preferințele de habitat se schimbă în funcție de climat, disponibilitatea hranei și adăposturilor.

Origine/distribuție nativă: Asia de Est (sud-estul Siberiei)

Metode de control: eliminare prin vânatoare, sterilizare/castrare

Specia a fost semnalată în 7 cadrante unice UTM 10x10 km, și 3 județe (Tabelul 17). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM. Semnalările pentru *Nyctereutes procyonoides* sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 17. Date privind prezența enotului, *Nyctereutes procyonoides*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	23-05-21	MJ88	CL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	21-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	05-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	05-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	NA	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	30-10-21	NA	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	26-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	03-03-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	03-08-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	28-03-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	10-09-21	PL11	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	18-03-21	PL80	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	08-10-21	PL81	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	06-02-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	11-10-21	PL92	TL	oportunistă

***Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)**

Clasificare: Familia Cricetidae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia

Denumire populară: bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice, preferă zonele umede și habitatele acvatice dulcicole, cu ape stagnante sau lin curgătoare. Poate fi întâlnită și în estuare și poate supraviețui în habitate acvatice marine sau salmastre.

Origine/distribuție nativă: America de Nord

Metode de control: capturare cu ajutorul capcanelor, îngrădirea accesului, eliminarea prin împușcare, control biologic (cu ajutorul speciilor native de prădători)

Figura 20. Bizam, *Ondatra zibethicus* (© Florina Stănescu)

Specia a fost semnalată în 17 pătrate și 15 județe (Tabelul 18). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 18. Date privind prezența bizamului, *Ondatra zibethicus*, în România.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Ondatra zibethicus</i>	20-06-21	ES34	AR	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	20-06-21	ES34	AR	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	06-03-21	FT84	SJ	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05-09-21	GR37	SB	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05-01-21	GS09	CJ	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05-09-21	GS09	CJ	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	31-05-21	KL77	SB	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	19-03-21	KM84	MS	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	14-01-21	KM94	MS	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	04-10-21	LL07	SB	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	13-08-21	LL86	BV	cantitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	06-12-21	MK22	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	20-01-21	MK22	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	21-07-21	MK22	IF	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	07-04-21	MK22	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	25-04-21	MK32	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	01-06-21	MK32	B	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	04-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	29-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	21-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05-01-21	NA	CJ	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05-09-21	NA	CJ	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	23-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	06-03-21	NA	SJ	calitativă
<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	NA	BR	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	NA	BT	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	01-03-21	NA	IF	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	05-05-21	NJ49	CT	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	13-08-21	NL25	VR	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	16-05-21	NN42	IS	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	19-04-21	PJ39	CT	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	27-03-21	PK45	TL	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	23-07-21	PK54	CT	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

***Procyon lotor* (Linnaeus, 1758)**

Clasificare: Familia Procyonidae, Ordinul Carnivora, Clasa Mammalia

Denumire populară: raton

Căi de introducere: introducere accidentală, evadare din captivitate

Ecologie/Habitat invadate: se adaptează foarte ușor la condiții noi de mediu, preferând zonele din apropierea habitatelor acvatice. În unele zone s-a adaptat unui stil de viață comensal omului, devenind o prezență obișnuită chiar și în orașele mari. În mediul natural din zonele de origine este mai abundent în zonele cu păduri inundabile și mlaștini.

Origine/distribuție nativă: America Centrală și de Nord

Metode de control: prevenirea eliberării deliberate din crescătorii și colecții particulare, prin obligativitatea cipării tuturor animalelor din astfel de amplasamente și supravegherea de către autorități a acestor evidențe. Extragerea din natură, cu ajutorul capcanelor de tip live-trap, sau a altor mijloace, a tuturor exemplarelor nou apărute.

Figura 21. Raton, *Procyon lotor* (© Florina Stănescu)

Ratonul a fost semnalat într-un singur cadreat UTM 10x10 km, respectiv PJ39 din județul Constanța (pe data de 08-06-21, semnalare de tip oportunist).

Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE

Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 41 specii de vertebrate alogene (altele decât cele de îngrijorare pentru UE). După cum se poate observa din figura de mai jos, majoritatea semnelor pentru aceste specii provin din grupul păsărilor și mamiferelor.

Fig. 22. Repartiția pe grupe taxonice a semnelor privind speciile alogene de vertebrate, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

PEȘTI

Au fost semnalate 18 specii de pești alogeni distribuite în 27 județe (Tabelul 19). Majoritatea semnelor provin din județele Bacău, Mureș, Municipiul București (Figura 23), specia cel mai des observată fiind carasul argintiu, *Carassius gibelio* (Figura 24).

Tabelul 19. Date privind prezența speciilor alogene de pești în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specia alogena	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Acipenser baerii</i>	28-07-21	FS77	CJ	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	30-06-21	DR96	TM	cantitativă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Ameiurus melas</i>	08-08-21	ES21	AR	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	13-09-21	ET94	BH	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	07-07-16	FQ85	GJ	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	09-11-21	FT13	BH	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	09-09-21	FT22	SJ	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	01-01-21	MK22	B	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	29-01-20	MK22	B	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	29-05-20	MK22	B	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	08-12-21	MK31	B	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	14-01-21	NA	MS	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	11-11-21	NA	CT	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	27-03-13	NA	B	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	21-07-18	NA	MH	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	17-06-21	GQ20	DJ	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	01-01-21	GS15	CJ	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	01-01-21	MK22	B	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	06-02-21	MK31	B	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	14-01-21	NA	MS	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	20-10-16	NA	CS	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	20-10-16	NA	MH	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	22-11-21	NA	AR	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	29-06-21	NA	B	oportunistă
<i>Carassius auratus</i>	30-06-21	FS62	AB	cantitativă
<i>Carassius auratus</i>	14-08-21	ML07	CV	cantitativă
<i>Carassius auratus</i>	15-09-21	NL37	GL	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Carassius gibelio</i>	30-06-21	DR96	TM	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	26-08-21	ES44	AR	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	13-09-21	ET94	BH	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	01-01-20	FS95	CJ	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	09-11-21	FT13	BH	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	09-09-21	FT22	SJ	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	17-06-21	FT38	SM	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	17-06-21	FT38	SM	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	09-08-21	FT42	SJ	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	09-08-21	FT43	SJ	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	27-08-21	FT87	MS	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	14-09-21	FT97	MS	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	01-01-21	GQ20	DJ	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	GT21	CJ	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	KM79	CJ	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	16-07-21	LK86	DB	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	16-07-21	LM39	MS	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	09-09-21	LM39	MS	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	09-06-21	MJ16	GR	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	09-07-21	MJ39	GR	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	06-07-21	MK34	IF	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	31-08-21	ML80	BZ	calitativă
<i>Carassius gibelio</i>	28-09-21	MM68	NT	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	28-09-21	MM77	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	28-09-21	MM77	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	28-09-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	28-09-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	10-11-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	10-11-21	MM86	BC	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Carassius gibelio</i>	10-11-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	10-11-21	MM86	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	22-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	09-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	09-07-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	14-09-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	14-09-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	14-09-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	14-09-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	NA	NA	BR	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	20-10-16	NA	CS	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	20-10-16	NA	MH	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	18-06-21	NA	VL	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	NA	NA	HR	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	14-01-21	NA	MS	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	09-07-21	NM02	BC	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	NA	NA	TL	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	NA	NA	MS	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	16-09-21	NA	GR	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	01-01-20	NA	AR	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	01-01-20	NA	MS	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	01-01-20	NA	SJ	oportunistă
<i>Clarias gariepinus</i>	08-11-21	PL80	TL	oportunistă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	13-09-21	ET94	BH	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	09-06-21	MJ16	GR	calitativă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	09-01-21	ML26	CV	calitativă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	31-08-21	ML80	BZ	oportunistă
<i>Gambusia holbrooki</i>	01-01-21	GQ20	DJ	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	23-05-21	PL71	TL	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	22-11-21	NA	AR	oportunistă
<i>Ictalurus punctatus</i>	01-08-14	ER06	TM	oportunistă
<i>Ictalurus punctatus</i>	16-09-20	PL70	TL	oportunistă
<i>Ictalurus punctatus</i>	14-07-20	PL83	TL	oportunistă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	23-11-21	NA	SJ	oportunistă
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	08-12-21	ER26	TM	oportunistă
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	26-06-17	FQ34	MH	oportunistă
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	23-07-19	NA	MS	oportunistă
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	30-07-19	NA	CJ	oportunistă
<i>Poecilia reticulata</i>	04-01-21	NL83	GL	oportunistă
<i>Polyodon spathula</i>	01-01-20	NA	SJ	oportunistă
<i>Salmo salar</i>	01-01-20	NA	GR	oportunistă
<i>Salvelinus fontinalis</i>	19-09-21	LL53	AG	cantitativă
<i>Salvelinus fontinalis</i>	08-02-21	LN50	MS	cantitativă
<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Tilapia sparmanii</i>	01-01-20	NA	SJ	oportunistă

Figura 23. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de pești, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 24. Numărul de semnalări privind speciile alogene de pești, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

REPTILE

Au fost semnalate 12 specii de reptile alogene distribuite în 7 județe (Tabelul 20). Majoritatea semnalărilor provin din Municipiul București (Figura 25), specia cel mai des observată fiind șopârla de ziduri italiană, *Podarcis siculus* (Figura 26).

Tabelul 20. Date privind prezența speciilor alogene de reptile în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Graptemys ouachitensis</i>	01-01-21	LK36	AG	oportunistă
<i>Graptemys ouachitensis</i>	01-01-21	MK28	PH	oportunistă
<i>Graptemys ouachitensis</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	01-01-20	LK36	AG	oportunistă
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	01-01-20	MK28	PH	oportunistă
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	01-01-21	MK89	BZ	oportunistă
<i>Mauremys reevesii</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Mauremys sinensis</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Mediodactylus kotschy</i>	08-08-21	MK31	B	oportunistă
<i>Pelodiscus sinensis</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Podarcis siculus</i>	10-10-21	FS90	AB	oportunistă
<i>Podarcis siculus</i>	16-08-21	FS90	AB	oportunistă
<i>Podarcis siculus</i>	01-01-20	MK22	B	oportunistă
<i>Podarcis siculus</i>	28-03-21	MK22	B	oportunistă
<i>Podarcis siculus</i>	28-03-21	MK22	B	oportunistă
<i>Podarcis siculus</i>	28-03-21	MK22	B	oportunistă
<i>Pseudemys concinna</i>	01-01-21	KK99	VL	oportunistă
<i>Pseudemys concinna</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Pseudemys concinna</i>	01-01-21	MK32	B	oportunistă
<i>Pseudemys floridana</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Pseudemys floridana</i>	01-01-21	MK32	B	oportunistă

<i>Pseudemys nelsoni</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Pseudemys nelsoni</i>	01-01-21	MK89	BZ	oportunistă
<i>Pseudemys peninsularis</i>	01-01-21	MK31	B	oportunistă
<i>Tarentola mauritanica</i>	01-01-20	KL77	SB	oportunistă

Figura 25. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de reptile, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 26. Numărul de semnalări privind speciile alogene de reptile, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

PĂSĂRI

Au fost semnalate 6 specii de păsări alogene distribuite în 38 județe (Tabelul 21). Majoritatea semnalărilor provin din județele Constanța, Tulcea, Arad (Figura 27), specia cel mai des observată fiind fazanul, *Phasianus colchicus* (Figura 28).

Tabelul 21. Date privind prezența speciilor alogene de păsări în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Aix galericulata</i>	02-09-21	ER16	TM	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	02-09-21	ER16	TM	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	14-06-21	ET71	BH	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	25-02-21	GS16	CJ	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	01-03-21	MK23	B	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	14-06-21	NA	BH	calitativă
<i>Aix galericulata</i>	27-01-20	NA	BH	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	12-11-20	NA	HD	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	16-02-20	NA	MH	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	25-02-21	NA	CJ	oportunistă
<i>Aix galericulata</i>	01-09-20	NA	SJ	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	17-05-20	ER16	TM	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	23-04-21	ER27	TM	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	06-05-21	ER61	CS	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	28-06-21	FS73	AB	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	01-07-21	LK37	AG	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	27-01-21	MK21	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	02-12-21	MK21	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	02-12-21	MK21	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	02-06-21	MK21	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	02-06-21	MK21	B	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Aix sponsa</i>	24-02-21	MK31	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	01-07-21	NA	AG	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	24-02-21	NA	B	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	23-04-21	NA	TM	oportunistă
<i>Aix sponsa</i>	06-05-21	NA	CS	oportunistă
<i>Anser indicus</i>	31-08-21	MK55	IL	oportunistă
<i>Anser indicus</i>	24-09-21	MK55	IL	oportunistă
<i>Anser indicus</i>	25-09-21	MK55	IL	oportunistă
<i>Anser indicus</i>	30-09-21	MK55	IL	oportunistă
<i>Anser indicus</i>	20-02-21	MK57	PH	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	06-09-21	FS87	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	27-05-21	FS96	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	27-02-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	28-02-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	03-03-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	23-05-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	15-05-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	21-05-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	14-10-21	GS06	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	04-05-21	GS09	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	24-06-21	GS09	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	08-06-21	KK99	VL	calitativă
<i>Branta canadensis</i>	05-04-21	MM49	NT	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	30-04-21	MM59	NT	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	15-05-21	NA	CJ	calitativă
<i>Branta canadensis</i>	21-05-21	NA	CJ	calitativă
<i>Branta canadensis</i>	27-02-21	NA	CJ	oportunistă
<i>Branta canadensis</i>	05-04-21	NA	NT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-06-21	ER14	TM	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	ES23	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	ES23	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	ES23	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	ES23	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	ES23	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	ES23	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	20-05-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-06-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-06-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-12-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-12-21	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-12-21	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	ES34	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-05-21	ES44	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-05-21	ES44	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	ES44	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	ES45	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	ES45	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-06-21	ES45	AR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-08-21	ET92	BH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	ET97	SM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	ET98	SM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-05-21	FP55	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	26-05-21	FP75	DJ	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	26-05-21	FP75	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-01-21	FR99	AB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	FS25	BH	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	13-11-21	FS59	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-08-21	FS87	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-06-21	FS89	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-06-21	FS89	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-06-21	FS89	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-03-21	FS89	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-07-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-09-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-07-21	FS99	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	FT08	SM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	FT08	SM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-07-21	FT18	SM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-07-21	FT22	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-07-21	FT23	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-07-21	FT32	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-06-21	FT38	SM	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-07-21	FT43	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-07-21	FT52	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-07-21	FT52	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-10-21	FT62	SJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-10-21	FT62	SJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	FT84	SJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	FT84	SJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	FT84	SJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	FT94	SJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	FT94	SJ	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP05	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP15	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP15	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP16	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP16	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP16	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP16	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	GP16	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-10-21	GQ21	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-03-21	GQ29	VL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08-10-21	GQ29	VL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08-10-21	GQ29	VL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-03-21	GR28	SB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-06-21	GS04	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-09-21	GS04	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-09-21	GS09	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	GT03	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-10-21	GT20	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	KJ65	DJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	KJ74	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-07-21	KJ74	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-07-21	KJ74	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-07-21	KJ74	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	KJ74	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-12-21	KJ74	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	13-09-21	KK84	VL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-06-21	KL77	SB	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-06-21	KL77	SB	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	01-04-21	KM86	MS	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-03-21	KN81	BN	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	LJ14	OT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-04-21	LJ44	TR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	LK57	DB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	LK57	DB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-06-21	LL07	SB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-10-21	LM00	SB	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	03-10-21	LN01	BN	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-03-21	LN01	BN	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20-06-21	LN01	BN	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20-06-21	LN01	BN	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-11-21	MJ39	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-11-21	MJ39	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-11-21	MJ39	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	MJ78	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	MJ88	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	MJ88	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	MK02	GR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-04-21	MK21	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-06-21	MK21	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	01-06-21	MK21	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-04-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	26-05-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	01-04-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-05-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	01-05-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-12-21	MK22	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-03-21	MK26	PH	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-07-21	MK31	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	03-07-21	MK34	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-03-21	MK36	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13-06-21	MK62	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-02-21	MM95	BC	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-09-21	MN93	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-09-21	MN93	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-09-21	MN93	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-10-21	MP82	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-11-21	MP90	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-11-21	MP90	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-11-21	MP90	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-10-21	MP90	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-10-21	MP90	BT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-03-21	NA	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-08-21	NA	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	NA	BH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-05-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26-05-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	26-05-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	NA	DB	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	NA	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-01-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-02-21	NA	TL	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	NA	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-04-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-12-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-06-21	NA	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	NA	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	NA	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	NA	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-06-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-06-21	NA	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-03-21	NA	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-12-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-01-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-01-21	NA	IF	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-01-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13-02-21	NA	DB	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-02-21	NA	CT	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUR DE SAȘIENITĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-02-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-02-21	NA	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-02-21	NA	TM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-02-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03-07-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	03-07-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-03-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-03-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-03-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-03-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-03-21	NA	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-03-21	NA	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-03-21	NA	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-03-21	NA	IL	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUR DE ȘTIINȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-03-21	NA	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-03-21	NA	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-03-21	NA	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-06-21	NA	DB	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-08-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-09-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-09-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-09-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-09-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-10-21	NA	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-10-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-11-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-11-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-11-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NA	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-04-21	NA	PH	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-04-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-04-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-04-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-06-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-07-21	NA	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-08-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-08-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-08-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-09-21	NA	CT	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUR DE SAȘIENITĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-09-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-10-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-11-21	NA	GR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-05-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	20-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-05-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-05-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	DJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-05-21	NA	OT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	NA	DB	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGURU DE ȘTIINȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-02-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	NA	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-04-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	CJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	SJ	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	13-06-21	NA	CL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	16-06-21	NA	SM	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-06-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-06-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-06-21	NA	AR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-06-21	NA	TL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-07-21	NA	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-07-21	NA	B	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NA	NA	BR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NA	NA	CV	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-08-21	NA	VL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-11-21	NA	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-01-21	NA	SM	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	03-07-21	NA	BT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-04-21	NA	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-04-21	NA	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-04-21	NA	IF	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	28-05-21	NA	TL	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUR DE ȘTIINȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	NA	CJ	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-06-21	NA	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	01-06-21	NA	B	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-11-21	NA	IS	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-06-21	NJ48	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-12-21	NJ89	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-07-21	NJ89	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-05-21	NK11	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-05-21	NK11	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-07-21	NK21	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-01-21	NK23	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NK23	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NK23	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NK23	IL	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	NK23	IL	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	14-11-21	NK23	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-02-21	NK33	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-04-21	NK34	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-01-21	NK37	BR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-01-21	NK38	BR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-01-21	NK38	BR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-10-21	NK41	CL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-05-21	NK43	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-10-21	NK61	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-01-21	NK61	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-08-21	NK64	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-08-21	NK64	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	27-08-21	NK64	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-12-21	NK64	IL	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRIDUS ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-03-21	NK64	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-07-21	NK64	IL	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-01-21	NK65	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	20-03-21	NK71	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-09-21	NK71	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-01-21	NK71	IL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-10-21	NK74	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-10-21	NK84	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-04-21	NK89	BR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-09-21	NK94	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-06-21	NK94	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	20-10-21	NK94	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL20	BR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL20	BR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL20	BR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL21	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL21	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL21	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL21	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL21	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-04-21	NL21	BZ	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-07-21	NL26	VR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-09-21	NL26	VR	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-07-21	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-07-21	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	08-07-21	NL51	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-04-21	NL70	BR	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-05-21	NL70	BR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-05-21	NL70	BR	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-05-21	NL83	GL	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂBIEȚIE

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-05-21	NL83	GL	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-05-21	NL83	GL	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-05-21	NL83	GL	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-09-21	NL83	GL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-08-21	NL93	GL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	26-03-21	NM57	Vaslui	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-10-21	NN22	IS	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	31-10-21	NN32	IS	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-01-21	NN42	IS	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	NN60	IS	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-10-21	PJ09	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	07-08-21	PJ25	CT	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	02-11-21	PJ25	CT	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-10-21	PJ25	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-03-21	PJ25	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-08-21	PJ36	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-02-21	PK00	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-09-21	PK11	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-06-21	PK11	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-10-21	PK12	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	18-02-21	PK19	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-07-21	PK20	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	PK25	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	PK25	TL	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	PK25	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	PK25	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-10-21	PK28	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-04-21	PK32	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-02-21	PK42	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	21-02-21	PK42	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-01-21	PK42	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-02-21	PK42	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	04-12-21	PK44	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-01-21	PK48	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-04-21	PK53	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	PK53	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-04-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-04-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-04-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	30-04-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-02-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	05-02-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-05-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	29-05-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	PK54	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-10-21	PK54	CT	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-07-21	PK55	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	24-07-21	PK55	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-09-21	PK55	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-10-21	PK55	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	PK65	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	23-07-21	PK76	TL	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂBIEȚIE

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-06-21	PK78	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	10-06-21	PK78	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	15-09-21	PK79	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-11-21	PK89	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	22-10-21	PL40	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-11-21	PL60	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-01-21	PL90	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-03-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-04-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-05-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-04-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-10-21	PL91	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-10-21	PL92	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-02-21	QK08	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	09-11-21	QK08	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	06-02-21	QK09	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-06-21	QL01	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	11-11-21	QL01	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	25-06-21	QL02	TL	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-08-21	QL10	NA	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	19-08-21	QL10	NA	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	17-08-21	QL10	NA	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	11-09-20	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	02-01-20	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	16-02-21	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	03-12-20	MK21	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	31-08-21	MK21	B	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂBIE

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Psittacula krameri</i>	12-02-20	MK27	PH	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	22-12-20	MK32	IF	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	22-12-20	MK32	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	18-01-21	NA	PH	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	01-07-21	NA	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	01-07-21	NA	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	29-10-21	NA	PH	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	16-11-20	NA	PH	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	11-09-20	NA	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	22-12-20	NA	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	14-02-21	NA	B	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	24-01-20	NN42	IS	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>	29-01-21	NN42	IS	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITAS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 27. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de păsări, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 28. Numărul de semnalări privind speciile alogene de păsări, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

MAMIFERE

Au fost semnalate 4 specii de mamifere alogene distribuite în 25 județe (Tabelul 22). Majoritatea semnalărilor provin din județul Constanța (Figura 29), specia cel mai des observată fiind șobolanul cenușiu, *Rattus norvegicus* (Figura 30).

Tabelul 22. Date privind prezența speciilor alogene mamifere în România, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Dama dama</i>	24-10-21	ER28	TM	oportunistă
<i>Dama dama</i>	19-05-21	ES25	AR	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Dama dama</i>	17-06-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Dama dama</i>	17-06-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Dama dama</i>	17-06-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Dama dama</i>	11-11-21	ES68	BH	oportunistă
<i>Dama dama</i>	11-11-21	ES68	BH	oportunistă
<i>Dama dama</i>	11-11-21	ES68	BH	oportunistă
<i>Dama dama</i>	11-11-21	ES68	BH	oportunistă
<i>Dama dama</i>	11-11-21	ES68	BH	oportunistă
<i>Dama dama</i>	29-05-21	FT33	SJ	oportunistă
<i>Dama dama</i>	26-04-21	LK92	GR	oportunistă
<i>Dama dama</i>	11-09-21	MJ39	GR	oportunistă
<i>Dama dama</i>	19-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Dama dama</i>	29-05-21	NA	SJ	calitativă
<i>Dama dama</i>	17-06-21	NA	AR	calitativă
<i>Dama dama</i>	17-06-21	NA	AR	calitativă
<i>Dama dama</i>	17-06-21	NA	AR	calitativă
<i>Dama dama</i>	03-06-21	NA	MS	oportunistă
<i>Dama dama</i>	03-07-21	NA	BT	oportunistă
<i>Dama dama</i>	05-02-21	NA	AR	oportunistă
<i>Dama dama</i>	06-02-21	NA	OT	oportunistă
<i>Dama dama</i>	01-06-21	NA	AB	oportunistă
<i>Dama dama</i>	27-07-21	NA	CT	oportunistă
<i>Ovis aries musimon</i>	11-09-21	MJ39	GR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	31-08-21	EQ58	CS	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	01-03-21	ER16	TM	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-05-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	20-05-21	ES25	AR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-05-21	ES33	AR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-06-21	ET71	BH	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUOS DE SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-06-21	FR78	HD	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-05-21	FS34	AB	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-08-21	FS63	AB	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-03-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	06-10-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	26-06-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-06-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	07-04-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	07-08-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	10-01-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-10-21	FS98	CJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	08-11-21	KK61	DJ	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	13-09-21	KK82	OT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	09-07-21	MJ39	GR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-10-21	MK12	IF	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-03-21	MK24	IF	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-03-21	MK24	IF	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	08-08-21	MK31	B	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-09-21	MK31	B	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	15-10-21	MK31	B	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	30-01-21	MK32	B	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-04-21	MK40	CL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	29-09-21	MN93	IS	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-04-21	NA	CT	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	26-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	26-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-10-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-10-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-11-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-12-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	14-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	22-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	22-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-03-21	NA	CT	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	29-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	29-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	30-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	30-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	30-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	31-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05-06-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	05-09-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	29-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	13-06-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-01-21	NA	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-01-21	NA	B	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-01-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-02-21	NA	CJ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-03-21	NA	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	02-06-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	15-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-02-21	NA	CT	calitativă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI SĂPIENȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-02-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	20-02-21	NA	B	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-02-21	NA	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-03-21	NA	CJ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	04-06-21	NA	DB	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-04-21	NA	IF	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-04-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	13-05-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	18-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	20-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-05-21	NA	AR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-05-21	NA	AB	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	06-03-21	NA	CT	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	06-10-21	NA	CJ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-06-21	NA	HD	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-06-21	NA	BH	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-06-21	NA	BH	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	26-06-21	NA	CJ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-06-21	NA	CJ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	07-08-21	NA	CJ	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	17-07-21	NA	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	NA	NA	BR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	20-07-21	NA	VL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	01-01-21	NA	IF	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-08-21	NK11	CL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	05-04-21	NK23	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-08-21	NK31	CL	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE ȘTIINȚĂ

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	11-03-21	NK38	BR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	22-08-21	NK43	IL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	10-12-21	NK53	IL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-07-21	NK64	IL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	27-08-21	NK72	IL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	13-10-21	NK93	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	14-08-21	NL08	VR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	08-12-21	NL30	BR	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	15-09-21	NL37	GL	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	08-07-21	NL70	BR	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-05-21	NL70	BR	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-05-21	NL70	BR	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	13-09-21	NL86	GL	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-06-20	NN42	IS	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-08-21	PJ24	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	19-08-21	PJ24	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	09-01-21	PJ24	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	16-08-21	PJ29	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	21-08-21	PK16	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	09-06-21	PK20	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	15-10-21	PK42	CT	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-07-21	PK65	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-02-21	PK69	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-02-21	PK69	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-04-21	PK69	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK87	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	23-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	28-03-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK88	TL	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTEA ȘI SĂPIENȚA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Specia alogenă	Data	Cod pătrat	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	24-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	25-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	26-02-21	PK88	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-09-21	PL11	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-11-21	PL11	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-12-21	PL11	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-03-21	PL50	TL	oportunistă
<i>Rattus norvegicus</i>	03-04-21	PL50	TL	oportunistă
<i>Rattus rattus</i>	NA	NA	BR	oportunistă
<i>Rattus sp.</i>	08-10-21	GQ29	VL	calitativă
<i>Rattus sp.</i>	08-10-21	GQ29	VL	calitativă
<i>Rattus sp.</i>	08-06-21	KK99	VL	calitativă
<i>Rattus sp.</i>	29-09-21	PJ36	CT	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUOS ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 29. Repartiția pe județe a semnalărilor privind speciile alogene de mamifere, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 30. Numărul de semnalări privind speciile alogene de mamifere, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.

Figura 31. Cerb lopătar, *Dama dama* (© Gabriel Chișamera)

Figura 32. Papagalul micul Alexandru, *Psittacula krameri* (© Gabriel Chișamera)

Figura 33. Rață ochi-de-șoim, *Aix sponsa* (© Gabriel Chișamera)

Figura 34. Făzăniță cu pui, *Phasianus colchicus* (© Florina Stănescu); imagini surprinse cu camera de supraveghere pentru faună

Figura 35. Fazan (mascul), *Phasianus colchicus* (© Florina Stănescu); imagini surprinse cu camera de supraveghere pentru faună

Figura 36. Caras argintiu, *Carassius gibelio* (© Florina Stănescu)

Figura 37. Șopârla italiană de ziduri (juvenil), *Podarcis siculus* (© Florina Stănescu)

Bibliografie

- Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A., Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu T.S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A. (2020a). *Lista preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncilă R., Chișamera G., Cobzaru I., Tudor M., Drăgan O., Samoilă C., Telea E.A., Ureche D. (2020b). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Cogălniceanu D., Stănescu F., Tudor M., Cobzaru I., Drăgan O., Băncilă R., Chișamera G., Petrescu A., Telea E.A., Samoilă C., Ureche D., Ciubuc F., Popa A.M. (2020c). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene de vertebrate terestre din România*. Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipamente utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Acipenser baerii</i>	NA	Nagy A. A., Cocan D., Lațiu C., Papuc T.	28-07-21	FS77	23.337693	46.71025	CJ	Someșul Rece	oportunistă	interviu specialist acvacultură	GPS	prezentă	NA
2	<i>Aix galericulata</i>	NA	Chișamera G.	27-01-20	NA	21.924148	47.063882	BH	Oradea	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
3	<i>Aix galericulata</i>	NA	Chișamera G.	12-11-20	NA	22.941711	45.587924	HD	Vadu	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
4	<i>Aix galericulata</i>	NA	Chișamera G.	16-02-20	NA	22.529857	44.674869	MH	Gura Văii	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
5	<i>Aix galericulata</i>	NA	Topliceanu S.	25-02-21	GS16	23.785146	46.570408	CJ	Turda	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
6	<i>Aix galericulata</i>	NA	Chișamera G.	25-02-21	NA	23.785545	46.57028	CJ	Turda	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
7	<i>Aix galericulata</i>	NA	Chișamera G.	02-09-21	ER16	21.191029	45.740972	TM	Timișoara	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
8	<i>Aix galericulata</i>	NA	Topliceanu S.	02-09-21	ER16	21.189203	45.740458	TM	Timisoara	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
9	<i>Aix galericulata</i>	NA	Chișamera G.	01-09-20	NA	22.800942	47.22901	SJ	Simleu Silvaniei	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
10	<i>Aix galericulata</i>	NA	Fănanu G.	01-03-21	MK23	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
11	<i>Aix galericulata</i>	NA	Gavril V.	14-06-21	NA	21.9303818	47.055791	BH	Oradea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
12	<i>Aix galericulata</i>	NA	Gavril V.	14-06-21	ET71	21.9303818	47.055791	BH	Oradea	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
13	<i>Aix sponsa</i>	NA	Memedeni D., Gavrilesu C.	28-06-21	FS73	23.2166835	46.3764195	AB	Lunca	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
14	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	27-01-21	MK21	26.110138	44.408785	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
15	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	01-07-21	NA	24.876102	44.868398	AG	Pitești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
16	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	01-07-21	LK37	24.874902	44.870354	AG	Pitești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
17	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	02-12-21	MK21	26.109749	44.40767	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
18	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	02-12-21	MK21	26.109716	44.407653	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
19	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	24-02-21	MK31	26.130814	44.401607	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
20	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	24-02-21	NA	26.130282	44.402207	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
21	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	02-06-21	MK21	26.110384	44.408161	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
22	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	02-06-21	MK21	26.110446	44.408297	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
23	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	23-04-21	NA	21.265177	45.805644	TM	Dumbrăvița	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
24	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	23-04-21	ER27	21.264792	45.806951	TM	Dumbravita	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
25	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	17-05-20	ER16	21.186474	45.739444	TM	Timișoara	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
26	<i>Aix sponsa</i>	NA	Chișamera G.	06-05-21	NA	21.882352	45.296966	CS	Reșița	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
27	<i>Aix sponsa</i>	NA	Topliceanu S.	06-05-21	ER61	21.88207	45.29742	CS	Resita	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
28	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	23-01-21	PJ39	28.640258	44.210607	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
29	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	23-01-21	NA	28.639989	44.210487	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
30	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	16-10-21	NA	24.256805	46.442507	MS	Cipău	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
31	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	16-10-21	KM84	24.256829	46.442454	MS	Cipău	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
32	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	10-02-21	NA	23.920503	45.806182	SB	Săcel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
33	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	10-02-21	GR27	23.920674	45.806088	SB	Săcel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA

34	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	20-11-21	NA	25.985087	44.466026	IF	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
35	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	11-05-21	MK12	25.979241	44.46618	B	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
36	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	11-05-21	NA	25.979176	44.466148	IF	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
37	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	11-06-21	KM94	24.254278	46.443741	MS	Cipău	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
38	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	11-06-21	NA	24.254322	46.443894	MS	Cipău	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
39	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	30-12-20	NA	23.943876	45.768321	SB	Sibiel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
40	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	02-12-21	PJ39	28.635021	44.207916	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
41	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	02-12-21	NA	28.634758	44.207993	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
42	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	03-12-21	NA	24.214217	46.456256	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
43	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	03-12-21	KM84	24.214541	46.456149	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
44	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	13-03-21	NA	24.202057	46.456533	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
45	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	13-03-21	KM84	24.202148	46.456568	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
46	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	14-03-21	NA	24.202057	46.456533	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
47	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	14-03-21	KM84	24.201534	46.45673	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
48	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	28-03-21	KM84	24.209249	46.456235	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
49	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	28-03-21	NA	24.208648	46.456105	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
50	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	03-08-21	NA	23.560556	46.624306	CJ	Ciurila	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
51	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	03-08-21	FS96	23.562261	46.622957	CJ	Ciurilia	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
52	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	22-04-20	NA	24.259205	46.437972	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
53	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	05-05-21	NA	28.5462	44.270543	CT	Lumina	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
54	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	05-05-21	PK20	28.546453	44.270515	CT	Ovidiu	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
55	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	20-06-20	NA	23.934015	45.798923	SB	Săcel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
56	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	24-06-20	NA	23.93595	45.797404	SB	Săcel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
57	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	29-06-21	NA	24.204243	46.464723	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
58	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	29-06-21	KM84	24.203532	46.464929	MS	Iernut	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
59	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	06-07-20	NA	27.268973	47.348564	IS	Gropnița	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
60	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	14-07-21	MK21	26.107432	44.407206	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
61	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	25-07-21	MK12	25.990276	44.463891	B	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
62	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	25-07-21	NA	25.990666	44.463848	IF	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
63	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	07-05-20	NA	27.903708	45.214886	BR	Lacu Sărat	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
64	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	22-08-21	NA	25.979176	44.466148	IF	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
65	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	22-08-21	MK12	25.981658	44.466845	B	Chiajna	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
66	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	08-06-21	NA	23.930998	45.80025	SB	Săcel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
67	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Chișamera G.	28-09-21	NA	23.920503	45.806182	SB	Săcel	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
68	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Topliceanu S.	28-09-21	GR27	23.920386	45.806268	SB	Mag	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
69	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Fănar G.	30-01-21	NA	NA	NA	BT	Botoșani	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
70	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Fănar G.	02-06-21	PJ39	NA	NA	CT	Constanța	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
71	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Fănar G.	01-07-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
72	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Sevianu E.	06-11-21	KM84	24.20300458	46.4557912	MS	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
73	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	Stănescu F.	08-06-21	KK99	24.372700	45.084050	VL	Râmnicu Vâlcea	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
74	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A. A.	09-09-21	FT22	22.675612	47.195499	SJ	Nușfalău	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
75	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A. A.	09-11-21	FT13	22.520539	47.232967	BH	Suplacu de Barcău	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
76	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A. A.	13-09-21	ET94	22.230163	47.36611	BH	Crestur	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA

77	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	30-06-21	DR96	20.93553993	45.7222424	TM	Bobda	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
78	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK22	26.083688	44.475426	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
79	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.156542	44.425539	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
80	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Topliceanu S.	08-12-21	MK31	26.153533	44.425512	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
81	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	14-01-21	NA	23.401415	47.656912	MS	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
82	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Fănaru G.	29-01-20	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
83	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	11-11-21	NA	28.045526	44.368362	CT	Cernavodă	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
84	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	27-03-13	NA	26.281229	44.414294	B	Cernica	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
85	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Fănaru G.	29-05-20	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
86	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	21-07-18	NA	22.102297	44.49604	MH	Svinița	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
87	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	07-07-16	FQ85	23.344224	44.761047	GJ	Plopșoru	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
88	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Fănaru G.	08-08-21	ES21	NA	NA	AR	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
89	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.851786	45.793561	CV	Ozun	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
90	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.876271	45.823699	CV	Santionlunca	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
91	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Muresan Laurentiu Liviu	14-01-21	NA	NA	NA	MS	Mocira	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
92	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	CS	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
93	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	MH	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
94	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Herlo Gabriel	22-11-21	NA	21.26244167	46.16115	AR	Arad	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
95	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Anastasiu Paulina	29-06-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
96	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Telea A.	01-01-21	GS15	23.778407	46.47051	CJ	Bădeni	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
97	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK22	26.083688	44.475426	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
98	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.156542	44.425539	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
99	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Fănaru G.	17-06-21	GQ20	NA	NA	DJ	Craiova	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
100	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Fănaru G.	06-02-21	MK31	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
101	<i>Anser indicus</i>	NA	Topliceanu S.	20-02-21	MK57	26.39629	44.896243	PH	Fulga	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
102	<i>Anser indicus</i>	NA	Topliceanu S.	31-08-21	MK55	26.485163	44.781083	IL	Jilavele	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
103	<i>Anser indicus</i>	NA	Topliceanu S.	24-09-21	MK55	26.486305	44.78275	IL	Jilavele	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
104	<i>Anser indicus</i>	NA	Topliceanu S.	25-09-21	MK55	26.488025	44.784969	IL	Adancata	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
105	<i>Anser indicus</i>	NA	Topliceanu S.	30-09-21	MK55	26.487631	44.782186	IL	Jilavele	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
106	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	14-10-21	GS06	23.680969	46.6379	CJ	Comșești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
107	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	27-02-21	FS98	23.578044	46.768344	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA

108	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	28-02-21	FS98	23.578044	46.768344	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
109	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	03-03-21	FS98	23.576582	46.768164	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
110	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	04-05-21	GS09	23.703824	46.84683	CJ	Câmpenești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
111	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	23-05-21	FS98	23.57717	46.76856	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
112	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	27-05-21	FS96	23.549974	46.626576	CJ	Ciurlia	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
113	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	05-04-21	MM49	26.313498	46.929905	NT	Agarcia	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
114	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	24-06-21	GS09	23.707453	46.842409	CJ	Câmpenești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
115	<i>Branta canadensis</i>	NA	Topliceanu S.	06-09-21	FS87	23.361421	46.738555	CJ	Someșu Rece	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
116	<i>Branta canadensis</i>	NA	Fănaru G.	27-02-21	NA	NA	NA	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
117	<i>Branta canadensis</i>	NA	Fănaru G.	30-04-21	MM59	NA	NA	NT	Piatra Neamț	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
118	<i>Branta canadensis</i>	NA	Fănaru G.	05-04-21	NA	NA	NA	NT	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
119	<i>Branta canadensis</i>	NA	Sevianu E.	15-05-21	FS98	23.57717011	46.767965	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
120	<i>Branta canadensis</i>	NA	Sevianu E.	15-05-21	NA	23.57717011	46.767965	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
121	<i>Branta canadensis</i>	NA	Gavril V.	21-05-21	NA	23.5763496	46.7677732	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
122	<i>Branta canadensis</i>	NA	Gavril V.	21-05-21	FS98	23.5763496	46.7677732	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
123	<i>Branta canadensis</i>	NA	Stănescu F.	08-06-21	KK99	24.372700	45.084050	VL	Râmnicu Vâlcea	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
124	<i>Carassius auratus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	30-06-21	FS62	23.139190	46.302431	AB	Roșia Montană	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, ciorpac, capcane	prezentă	NA
125	<i>Carassius auratus</i>	NA	Telea A.	15-09-21	NL37	27.424111	45.857542	GL	Tecuci	calitativă	pescuit științific, interogări localnici	GPS, aparat foto, ciorpac	prezentă	NA
126	<i>Carassius auratus</i>	NA	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	14-08-21	ML07	25.786191	45.864798	CV	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
127	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Negru Nicoleta	NA	NA	NA	NA	BR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
128	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Szőcs Zoltán	NA	NA	25.851786	45.793561	CV	Ozun	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
129	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	CS	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
130	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	MH	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
131	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Prundurel Pavel	18-06-21	NA	24.27705278	45.3083694	VL	Călimănești	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
132	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Sandor Kovaszai	NA	NA	25.889304	46.12666	HR	Lacul Sfânta Ana	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
133	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-07-21	MJ39	26.134806	44.178013	GR	Comana	calitativă	interviuri pescari	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
134	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	KM79	24.068603	46.903831	CJ	Sucutard	calitativă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
135	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Szabó L.	09-08-21	FT42	22.904601	47.190454	SJ	Vârșolț	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
136	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A.	09-09-21	FT22	22.675612	47.195499	SJ	Nușfalău	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
137	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A.	09-11-21	FT13	22.520539	47.232967	BH	Suplacu de Barcău	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
138	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A.	13-09-21	ET94	22.230163	47.36611	BH	Crestur	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
139	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	09-07-21	NM02	27.030760	46.184220	BC	Răcăciuni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
140	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.56505	46.31403	BC	Letea Veche	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

141	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.56318	46.32428	BC	Letea Veche	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
142	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.57013	46.31101	BC	Ruși Ciutea	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
143	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.57205	46.30153	BC	Siretul	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
144	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.57192	46.30169	BC	Siretul	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
145	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	09-07-21	MM95	26.57086	46.31004	BC	Ruși Ciutea	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
146	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	09-07-21	MM95	26.57074	46.31101	BC	Ruși Ciutea	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
147	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	14-09-21	MM95	26.56311	46.32438	BC	Letea Veche	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
148	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	14-09-21	MM95	26.57011	46.31104	BC	Ruși Ciutea	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
149	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	14-09-21	MM95	26.57195	46.30166	BC	Siretul	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
150	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	14-09-21	MM95	26.572	46.3015	BC	Siretul	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
151	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM68	26.33165	46.48093	NT	Ruseni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
152	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM77	26.41549	46.42085	BC	Buhuși	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
153	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM77	26.41222	46.42128	BC	Buhuși	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
154	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM86	26.50097	46.39556	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
155	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM86	26.45282	46.40375	BC	Lespezi	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
156	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	10-11-21	MM86	26.49076	46.40119	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

157	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	10-11-21	MM86	26.47457	46.40382	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
158	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	10-11-21	MM86	26.48223	46.40195	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
159	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	10-11-21	MM86	26.54152	46.37268	BC	Itești	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
160	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	17-06-21	FT38	22.835065	47.733351	SM	Sătmărel	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
161	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	17-06-21	FT38	22.750092	47.728740	SM	Doba	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
162	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță A., Cristea V.	16-07-21	LK86	25.571736	44.785951	DB	Nucet	cantitativă	pescuit științific	aparat pescuit electric, GPS	prezentă	NA
163	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	16-07-21	LM39	24.821494	46.909434	MS	Aluniș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
164	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-06-21	MJ16	26.001725	43.910009	GR	Giurgiu	calitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
165	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	09-09-21	LM39	24.818860	46.903260	MS	Aluniș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
166	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	30-06-21	DR96	20.93553993	45.7222424	TM	Bobda	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
167	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GT21	23.941924	47.02461	CJ	Gherla	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
168	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	26-08-21	ES44	21.594499	46.44493	AR	Cintei	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
169	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	27-08-21	FT87	23.412574	47.647366	MS	Bozânta Mică	calitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
170	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	09-08-21	FT43	22.970159	47.259611	SJ	Guruslău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
171	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	14-09-21	FT97	23.575025	47.584798	MS	Săcălășeni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
172	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Telea A.	01-01-21	GQ20	23.839019	44.271135	DJ	Craiova	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
173	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Telea A.	01-01-20	FS95	23.602515	46.507678	CJ	sat Buru	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA

174	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O.	14-01-21	NA	23.401415	47.656912	MS	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
175	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Fănar G.	06-07-21	MK34	NA	NA	IF	Moara Vlăsiei	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
176	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	31-08-21	ML80	26.791468	45.178258	BZ	Căpățânești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
177	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Badea Nicolae Mircea	NA	NA	NA	NA	TL	Crișan	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
178	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Badea Nicolae Mircea	NA	NA	NA	NA	MS	Lăpuș	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
179	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Balan Valeriu	16-09-21	NA	NA	NA	GR	Giurgiu	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
180	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Costea Mihaela	01-01-20	NA	NA	NA	AR	Iratosu	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
181	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Costea Mihaela	01-01-20	NA	NA	NA	MS	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
182	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Costea Mihaela	01-01-20	NA	NA	NA	SJ	Crasna	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
183	<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Fănar G.	08-11-21	PL80	NA	NA	TL	Comuna Crișan	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
184	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-01-21	ML26	26.036771	45.744467	CV	Valea Mare	calitativă	interviuri pescari	chestionare	prezentă	NA
185	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-06-21	MJ16	25.896369	43.945393	GR	Ghizdaru	calitativă	interviuri pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
186	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Nagy A. A.	13-09-21	ET94	22.230163	47.36611	BH	Crestur	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
187	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	31-08-21	ML80	26.830737	45.162841	BZ	Buzău	oportunistă	transect vizual, interviuri pescari	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
188	<i>Dama dama</i>	NA	Drăgan O.	26-04-21	LK92	25.618458	44.489978	GR	Găiseni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
189	<i>Dama dama</i>	NA	Drăgan O.	11-09-21	MJ39	26.17083	44.120197	GR	Comana	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
190	<i>Dama dama</i>	NA	Fănar G.	03-06-21	NA	NA	NA	MS	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
191	<i>Dama dama</i>	NA	Fănar G.	03-07-21	NA	NA	NA	BT	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
192	<i>Dama dama</i>	NA	Drăgan O.	05-02-21	NA	NA	NA	AR	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
193	<i>Dama dama</i>	NA	Fănar G.	06-02-21	NA	NA	NA	OT	Olt	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
194	<i>Dama dama</i>	NA	Fănar G.	01-06-21	NA	NA	NA	AB	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
195	<i>Dama dama</i>	NA	Drăgan O.	27-07-21	NA	28.472767	44.483948	CT	Gura Dobrogei	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
196	<i>Dama dama</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	19-05-21	NA	21.37006816	46.5437662	AR	Pîlu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
197	<i>Dama dama</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	19-05-21	ES25	21.37006816	46.5437662	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
198	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	29-05-21	FT33	22.74173543	47.2595612	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
199	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	29-05-21	NA	22.74173543	47.2595612	SJ	Maeriște	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
200	<i>Dama dama</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	17-06-21	NA	21.38085566	46.5420272	AR	Grâniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
201	<i>Dama dama</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	17-06-21	NA	21.37202416	46.5461849	AR	Pîlu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
202	<i>Dama dama</i>	NA	Cobzaru I., Sevianu E.	17-06-21	NA	21.37475297	46.5465052	AR	Grâniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
203	<i>Dama dama</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	17-06-21	ES25	21.38085566	46.5420272	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
204	<i>Dama dama</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	17-06-21	ES25	21.37202416	46.546185	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
205	<i>Dama dama</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	17-06-21	ES25	21.37475297	46.5465052	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
206	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	24-10-21	ER28	21.36173755	45.9303498	TM	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
207	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	11-11-21	ES68	21.82604335	46.8013927	BH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
208	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	11-11-21	ES68	21.83904603	46.8065428	BH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

209	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	11-11-21	ES68	21.82835072	46.7988159	BH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
210	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	11-11-21	ES68	21.83139168	46.7944866	BH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
211	<i>Dama dama</i>	NA	Sevianu E.	11-11-21	ES68	21.8287076	46.7963027	BH	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	NA
212	<i>Gambusia holbrooki</i>	NA	Telea A.	01-01-21	GQ20	23.805813	44.299862	DJ	Craiova	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
213	<i>Graptemys ouachitensis</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK28	26.059899	44.977351	PH	Ploiești	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
214	<i>Graptemys ouachitensis</i>	NA	Telea A.	01-01-21	LK36	24.885548	44.856697	AG	Pitești	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
215	<i>Graptemys ouachitensis</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
216	<i>Graptemys pseudogeographica</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK28	26.059899	44.977351	PH	Ploiești	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
217	<i>Graptemys pseudogeographica</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK89	26.798333	45.146135	BZ	Buzău	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
218	<i>Graptemys pseudogeographica</i>	NA	Telea A.	01-01-20	LK36	24.885548	44.856697	AG	Pitești	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
219	<i>Graptemys pseudogeographica</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
220	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Topliceanu S.	23-05-21	PL71	29.257751	45.229183	TL	Mila 23	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	RBDD
221	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Herlo Gabriel	22-11-21	NA	21.21961389	46.1481056	AR	Arad	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
222	<i>Ictalurus punctatus</i>	NA	Drăgan O.	14-07-20	PL83	29.400112	45.407181	TL	Chilia Veche	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
223	<i>Ictalurus punctatus</i>	NA	Drăgan O.	01-08-14	ER06	21.051404	45.694828	TM	Sânmihaiu Român	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
224	<i>Ictalurus punctatus</i>	NA	Drăgan O.	16-09-20	PL70	29.186017	45.182764	TL	Gorgova	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
225	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-04-21	NK38	27.48998266	44.9813413	BR	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	NA
226	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Szócs Zoltán	NA	NA	25.851786	45.793561	CV	Ozun	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
227	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Szócs Zoltán	NA	NA	25.876271	45.823699	CV	Santionlunca	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
228	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Venczel Ioan-Edmond	23-11-21	NA	23.30661528	47.412193	SJ	Horoat	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
229	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	CS	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
230	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	MH	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
231	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Herlo Gabriel	22-11-21	NA	21.26244167	46.16115	AR	Arad	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
232	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Herlo Gabriel	22-11-21	NA	21.26244167	46.1443083	AR	Arad	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
233	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Anastasiu Paulina	01-01-15	NA	NA	NA	IF	Snagov	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
234	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Stănescu F.	01-08-21	KK99	24.356813	45.078960	VL	Râmnicu Vâlcea	calitativă	chestionare/interviuri pescari	chestionare, GPS, materiale fotografice	prezentă	NA
235	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Skolka M.	31-08-21	GS21	23.927855	46.184296	AB	Blaj	oportunistă	interviuri pescari	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
236	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Skolka M.	31-08-21	GS21	23.966104	46.168172	AB	Blaj	oportunistă	interviuri pescari	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
237	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	KM79	24.068603	46.903831	CJ	Sucutard	calitativă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
238	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Szabó L.	09-08-21	FT42	22.904601	47.190454	SJ	Vârșolț	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
239	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A.	09-09-21	FT22	22.675612	47.195499	SJ	Nușfalău	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA

240	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A.	09-11-21	FT13	22.520539	47.232967	BH	Suplacu de Barcău	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
241	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A.	13-09-21	ET94	22.230163	47.36611	BH	Crestur	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	PN Cozia
242	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	29-06-21	FR45	22.894257	45.609672	HD	General Berthelot	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
243	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	30-06-21	FS62	23.139190	46.302431	AB	Roșia Montană	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, ciorpac, capcane	prezentă	NA
244	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	30-06-21	FS62	23.123433	46.291611	AB	Corna	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, ciorpac, capcane	prezentă	NA
245	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	30-06-21	FS62	23.105815	46.293606	AB	Roșia Montană	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, ciorpac, capcane	prezentă	NA
246	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	07-02-21	KM91	24.331990	46.136845	SB	Mediaș	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, ciorpac, capcane	prezentă	NA
247	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	17-06-21	FT38	22.835065	47.733351	SM	Sătmărel	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
248	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță A., Cristea V.	16-07-21	LK86	25.571736	44.785951	DB	Nucet	cantitativă	pescuit științific	aparat pescuit electric, GPS	prezentă	NA
249	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	08-02-21	LN50	25.131630	46.966890	MS	Neagra	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
250	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	14-08-21	ML07	25.804330	45.859411	CV	Sfântu Gheorghe	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat foto, ciorpac	prezentă	NA
251	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	18-08-21	LL58	25.110696	45.869023	BV	Hălmeag	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
252	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	18-08-21	LL58	25.110696	45.869023	BV	Hălmeag	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
253	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-06-21	MJ16	25.976529	43.888175	GR	Giurgiu	calitativă	pescuit științific	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
254	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	09-09-21	LM39	24.818860	46.903260	MS	Aluniș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
255	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GT21	23.941924	47.02461	CJ	Gherla	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
256	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Telea A.	15-09-21	NL37	27.424111	45.857542	GL	Tecuci	calitativă	pescuit științific, interogări localnici	GPS, aparat foto, ciorpac	prezentă	NA
257	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-07-21	MJ39	26.194735	44.197307	GR	Falaștoaca	calitativă	pescuit științific, interviuri pescari	GPS, capcane, aparat foto, chestionare	prezentă	NA

258	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Telea A.	01-01-21	GQ20	23.839019	44.271135	DJ	Craiova	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
259	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Fănanu G.	04-07-21	NA	NA	NA	BV	Făgăraș	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
260	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănanu G., Șoimu A.	28-06-21	FR46	22.891015	45.720619	HD	Teliucul Inferior	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
261	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănanu G., Șoimu A.	29-06-21	FR48	22.829022	45.868794	HD	Cozia	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
262	<i>Mauremys reevesii</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
263	<i>Mauremys sinensis</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
264	<i>Mediodactylus kotschy</i>	NA	Fănanu G.	08-08-21	MK31	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
265	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Uruci Călin	NA	NA	21.565588	44.883513	CS	Naidăș	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
266	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Parvescu Florina Tamara	NA	NA	NA	NA	DB	Târgoviște	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
267	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Topliceanu S.	22-09-21	PJ25	28.589708	43.839649	CT	Saturn	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
268	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Fănanu G.	14-01-21	PJ39	NA	NA	CT	Constanța	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
269	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Chișamera G.	28-06-21	EQ65	21.633199	44.714767	CS	Moldova Nouă	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
270	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Chișamera G.	20-09-21	NA	28.573369	43.801865	CT	Mangalia	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
271	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	CS	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
272	<i>Myocastor coypus</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	MH	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
273	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.372927	44.975961	TL	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	RBDD
274	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Viorel Pocora	26-02-21	PK88	29.372927	44.975961	TL	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	RBDD
275	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Viorel Pocora	03-03-21	PK88	29.382379	44.98633	TL	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	RBDD
276	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Viorel Pocora	03-08-21	PK88	29.382379	44.98633	TL	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	RBDD
277	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Viorel Pocora	28-03-21	PK88	29.382379	44.98633	TL	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	RBDD
278	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Condac Marius	NA	NA	NA	NA	TL	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
279	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Memedenim D.	10-09-21	PL11	28.46898501	45.254288	TL	Isaccea	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
280	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Topliceanu S.	08-10-21	PL81	29.295373	45.220388	TL	Crișan	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	RBDD
281	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G.	30-10-21	NA	29.379018	45.174289	TL	Crișan	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
282	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Fănanu G.	18-03-21	PL80	NA	NA	TL	Crișan	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
283	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	21-02-21	NA	28.935532	44.619724	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
284	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-05-21	NA	28.563552	44.0251443	CT	Techirghiol	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
285	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	05-05-21	NA	28.563552	44.0251443	CT	Techirghiol	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
286	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	23-05-21	MJ88	26.77132357	44.1202582	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
287	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	06-02-21	PL91	29.52489518	45.2762992	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
288	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Viorel Pocora	11-10-21	PL92	29.4951116	45.3442381	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
289	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Venczel Ioan-Edmond	23-11-21	NA	NA	NA	SJ	Tusa	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA

290	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	04-02-21	NA	28.93449	44.622307	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
291	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	29-05-21	NA	28.939846	44.628597	CT	Mihai Viteazu	calitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
292	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Negru Nicoleta	NA	NA	NA	NA	BR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
293	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.791823	45.819633	CV	Sfântul Gheorghe	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
294	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Obadă Magdalena	NA	NA	NA	NA	BT	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
295	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Topliceanu S., Frincu B.	27-03-21	PK45	28.881407	44.748946	TL	Jurilovca	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	RBDD
296	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Drăgan O.	05-05-21	NJ49	27.621715	44.187418	CT	Oltina	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
297	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	23-07-21	PK54	28.92882418	44.6152371	CT	NA	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
298	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Gavril V.	13-08-21	NL25	27.2580725	45.6848501	VR	NA	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
299	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Topliceanu S.	05-09-21	GR37	23.973677	45.769903	SB	Orlat	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
300	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Topliceanu S.	06-12-21	MK22	26.017407	44.455814	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
301	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	14-01-21	KM94	NA	NA	MS	Cipău	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
302	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	20-01-21	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
303	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	01-03-21	NA	NA	NA	IF	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
304	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	04-10-21	LL07	NA	NA	SB	Porumbacu de Jos	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
305	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	19-04-21	PJ39	NA	NA	CT	Constanța	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
306	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	25-04-21	MK32	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
307	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	16-05-21	NN42	NA	NA	IS	Iași	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
308	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	31-05-21	KL77	NA	NA	SB	Sibiu	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
309	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	01-06-21	MK32	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
310	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G.	21-07-21	MK22	25.995748	44.507759	IF	Chitila	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
311	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G.	07-04-21	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
312	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R.	20-06-21	ES34	21.443345	46.500976	AR	Socodor	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
313	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Zaharia R., Gavril V.	20-06-21	ES34	21.443345	46.500976	AR	Socodor	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
314	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Fănar G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M., Ionescu D.	13-08-21	LL86	25.479326	45.763644	BV	Dumbrăvița	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
315	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	21-02-21	NA	28.927334	44.613907	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
316	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	19-03-21	KM84	24.20880452	46.4558848	MS	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
317	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	05-01-21	GS09	23.70428603	46.8431686	CJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
318	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	05-01-21	NA	23.70428603	46.8431686	CJ	Apahida	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
319	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	05-09-21	GS09	23.70432358	46.8488467	CJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
320	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	05-09-21	NA	23.70432358	46.8488467	CJ	Apahida	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

321	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	23-05-21	NA	28.929029	44.615128	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
322	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	06-03-21	NA	23.4004977	47.2952873	SJ	Băbeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
323	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Sevianu E.	06-03-21	FT84	23.4004977	47.2952873	SJ	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	NA
324	<i>Ovis aries musimon</i>	NA	Drăgan O.	11-09-21	MJ39	26.17083	44.120197	GR	Comana	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
325	<i>Pelodiscus sinensis</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
326	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	CS	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
327	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	MH	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
328	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Drăgan O.	27-10-20	PL71	29.260925	45.225558	TL	Dunărea Veche	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
329	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Drăgan O.	21-05-21	QK07	NA	NA	TL	Sfântu Gheorghe	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	RBDD
330	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Drăgan O.	08-09-18	ET61	21.840192	47.081626	BH	Oradea	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
331	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Drăgan O.	21-09-20	NA	NA	NA	TR	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
332	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	27-05-21	GP16	23.626340	43.865382	DJ	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
333	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	23-07-21	NN60	27.811817	46.979863	IS	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
334	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	25-07-21	FS99	23.519105	46.876350	CJ	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
335	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	29-09-21	MN93	26.905779	47.248320	IS	Giurgești	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
336	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	29-09-21	MN93	26.913588	47.237216	IS	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
337	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	29-09-21	MN93	26.891896	47.298264	IS	NA	calitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
338	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	03-07-21	MK34	26.176032	44.698816	IF	Snagov	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
339	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Samoilă C.	03-10-21	LN01	24.392246	47.083579	BN	Crainimăt	calitativă	auditivă	GPS telefon	prezentă	NA
340	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Samoilă C.	27-03-21	LN01	24.391480	47.061802	BN	Sărățel	calitativă	auditivă	GPS telefon	prezentă	NA
341	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	05-01-21	NK23	27.330954	44.538452	IL	Slobozia	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
342	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-07-21	NL51	27.709533	45.245885	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
343	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-07-21	NL51	27.710057	45.246507	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
344	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	GP16	23.627465	43.863336	DJ	Carna	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
345	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	27-05-21	GP16	23.626340	43.865382	DJ	Carna	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
346	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Samoilă C.	20-06-21	LN01	24.388718	47.062957	BN	Sărățel	cantitativă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
347	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	04-03-21	NA	26.05959814	44.6742646	IF	Snagov	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
348	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-12-21	NA	28.9437368	44.628536	CT	Mihai Viteazu	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
349	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-08-21	NA	26.18691456	44.391979	IF	Popești Leordeni	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
350	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	19-05-21	NA	22.61124811	46.4974474	BH	Nucet	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
351	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	19-05-21	FS25	22.61124811	46.4974474	BH	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
352	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-05-21	NA	26.8155215	44.1051381	CL	Spațov	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
353	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-05-21	MJ88	26.8155215	44.1051381	CL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA

354	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	25-05-21	NA	22.92610261	43.8300273	DJ	Ciuperceii Noi	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
355	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	25-05-21	FP55	22.92610261	43.8300273	DJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
356	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	26-05-21	NA	23.150733	43.8355156	DJ	Piscu Vechi	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
357	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	26-05-21	NA	23.1247692	43.8273703	DJ	Poiana Mare	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
358	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	26-05-21	FP75	23.150733	43.8355156	DJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
359	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	26-05-21	FP75	23.1247692	43.8273703	DJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
360	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	23.58481311	43.8443091	DJ	Carna	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
361	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	23.62612043	43.8130799	DJ	Carna	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
362	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	24.16035806	43.7140288	OT	Ianca	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
363	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	GP05	23.58481311	43.8443091	DJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
364	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	GP15	23.62612043	43.8130799	DJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
365	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	KJ74	24.16035806	43.7140288	OT	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
366	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	29-05-21	NA	25.21753438	44.8836426	DB	Ludești	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
367	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	29-05-21	LK57	25.21753438	44.8836426	DB	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
368	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	30-05-21	NA	25.7711713	44.4305744	GR	Ogrezeni	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
369	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	30-05-21	MK02	25.7711713	44.4305744	GR	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
370	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	06-01-21	NA	29.43995733	45.174848	TL	Crișan	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
371	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	06-01-21	PL90	29.43995733	45.174848	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
372	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	06-02-21	NA	29.63296842	45.0645815	TL	Sulina	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
373	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-02-21	QK09	29.63296842	45.0645815	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
374	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-03-21	FT84	23.4491874	47.3152052	SJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
375	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	06-03-21	NA	29.54443775	45.2594482	TL	C.A. Rosetti	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
376	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	06-03-21	NA	29.53595795	45.2711321	TL	C.A. Rosetti	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
377	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-03-21	NA	23.4491874	47.3152052	SJ	Lozna	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
378	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-03-21	PL91	29.54443775	45.2594482	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
379	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-03-21	PL91	29.53595795	45.2711321	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
380	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	06-04-21	NA	29.54257999	45.274151	TL	C.A. Rosetti	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
381	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-04-21	PL91	29.54257999	45.274151	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
382	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G.	06-05-21	NA	29.5344571	45.3025065	TL	C.A. Rosetti	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
383	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G.	06-05-21	NA	29.5202	45.2869138	TL	C.A. Rosetti	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	RBDD
384	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	06-05-21	PL91	29.5202	45.2869138	TL	Letea	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
385	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	06-05-21	PL91	29.5344571	45.3025065	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
386	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-12-21	NA	28.06385133	44.2256777	CT	Peștera	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
387	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-12-21	NJ89	28.06385133	44.2256777	CT	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
388	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	14-06-21	FS89	23.4607894	46.8900058	CJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
389	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	14-06-21	NA	23.4607894	46.8900058	CJ	Sînpaul	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
390	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	NA	22.3436825	47.6997835	SM	Ciumești	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
391	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	NA	22.34378446	47.6960074	SM	Ciumești	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
392	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	NA	22.29048997	47.6481715	SM	Sanislău	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
393	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	FT08	22.3436825	47.6997835	SM	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
394	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	FT08	22.34378446	47.6960074	SM	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
395	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	16-06-21	ET97	22.29048997	47.6481715	SM	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
396	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	23-06-21	NA	28.97182846	45.0357666	TL	Valea Nucarilor	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
397	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	25-06-21	GS04	23.65372539	46.4527402	CJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
398	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	25-06-21	NA	23.65372539	46.4527402	CJ	Moldovenesti	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA

399	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	30-06-21	FS89	23.46444391	46.8940017	CJ	Salîștea Veche	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
400	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	30-06-21	FS89	23.46444391	46.8940017	CJ	Chinteni	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
401	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	07-03-21	FS89	23.45471654	46.8950565	CJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
402	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	07-03-21	NA	23.45471654	46.8950565	CJ	Chinteni	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
403	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	28-07-21	KJ74	24.1763119	43.7048208	OT	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
404	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	28-07-21	KJ74	24.15785395	43.718548	OT	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
405	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	19-08-21	QL10	29.68413625	45.1513216	NA	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
406	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	19-08-21	QL10	29.68691602	45.1496303	NA	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
407	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	09-11-21	PL60	29.1132835	45.2028853	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
408	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	22-10-21	PL40	28.8069903	45.1941464	TL	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
409	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-07-21	FS98	23.53107836	46.7684829	CJ	NA	oportunistă	auditivă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
410	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	17-01-21	NA	28.900526	44.570760	CT	Corbu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
411	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	06-12-21	NA	28.4579277	43.7702789	CT	Limanu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	NA
412	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Negru Nicoleta	NA	NA	NA	NA	BR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
413	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.783281	45.813688	CV	Sfântul Gheorghe	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
414	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Prundurel Pavel	24-08-21	NA	24.25027778	45.2921861	VL	Călimănești	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
415	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Anastasiu Paulina	18-11-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
416	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Imecs I.	14-06-21	LL07	24.487353	45.798950	SB	Glâmboc	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
417	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănar G.	18-02-21	PK19	28.446584	45.073220	TL	Horia	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
418	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Tudor M., Topliceanu S., Fănar G., Voiculescu L.	21-02-21	PK42	28.763964	44.448031	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
419	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Tudor M., Topliceanu S., Fănar G., Voiculescu L.	21-02-21	PK42	28.764293	44.442323	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
420	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	04-08-21	FS87	23.418034	46.73057	CJ	Gilău	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
421	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S.	04-10-21	NK74	28.00562	44.67535	CT	Hârșova	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
422	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S.	04-10-21	NK84	28.00928	44.66763	CT	Hârșova	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
423	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S., Tănase T.	04-12-21	PK25	28.55152	44.70512	TL	Beidaud	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
424	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S., Tănase T.	04-12-21	PK25	28.54442	44.69829	TL	Beidaud	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
425	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S., Tănase T.	04-12-21	PK25	28.55326	44.70262	TL	Beidaud	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
426	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S., Tănase T.	04-12-21	PK25	28.55242	44.70326	TL	Beidaud	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
427	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Vlad S., Tănase T.	04-12-21	PK44	28.55152	44.70512	CT	Sinoe	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
428	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	23-04-21	PK53	28.89681	44.56524	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
429	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	23-04-21	PK54	28.9301	44.61365	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD

430	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	23-04-21	PK54	28.9327	44.61634	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
431	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	25-04-21	PK54	28.93933	44.62926	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
432	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	30-04-21	PK54	28.94122	44.62642	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
433	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F., Fănanu G.	05-01-21	PK42	28.84691	44.50741	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
434	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	05-02-21	PK42	28.82258	44.48649	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
435	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	05-02-21	PK54	28.9307	44.61342	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
436	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	05-02-21	PK54	28.9272	44.6128	CT	Vadu	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	RBDD
437	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	10-08-21	NL93	28.181767	45.470162	GL	Galați	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
438	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	20-03-21	NK71	27.954484	44.354026	IL	Cernavodă	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
439	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	14-04-21	MK22	26.083541	44.429913	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
440	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	04-07-21	FT18	22.495279	47.717333	SM	Căpleni	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
441	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	19-05-21	NK43	27.600722	44.549969	IL	Sudiți	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
442	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	26-05-21	MK22	26.021007	44.462393	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
443	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	25-06-21	QL01	29.560521	45.304338	TL	Sfistofca	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	RBDD
444	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	25-06-21	QL02	29.560133	45.304933	TL	Sfistofca	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	RBDD
445	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	06-05-21	MK22	26.019063	44.458499	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
446	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	15-07-21	NL26	27.325324	45.752769	VR	Rădulești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
447	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	07-04-21	NK89	28.032597	45.068003	BR	Gropeni	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
448	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	09-10-21	PJ25	28.522864	43.810228	CT	Limanu	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
449	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	15-09-21	PK79	29.244454	45.075354	TL	Uzlina	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	RBDD
450	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	09-02-21	MM95	26.90052	46.573009	BC	Bacău	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
451	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	09-09-21	NL26	27.324727	45.752653	VR	Rădulești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
452	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	24-01-21	NA	NA	NA	SM	Satu Mare	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
453	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	29-01-21	NN42	NA	NA	IS	Iași	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
454	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O.	14-11-21	NK23	27.269428	44.544675	IL	Poiana	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
455	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	17-02-21	PK00	NA	NA	CT	Medgidia	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
456	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	21-03-21	GR28	NA	NA	SB	Ludoș	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
457	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	03-07-21	NA	NA	NA	BT	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
458	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	04-01-21	FR99	NA	NA	AB	Sebeș	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
459	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	04-10-21	PK12	NA	NA	CT	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
460	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănanu G.	22-04-21	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA

461	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	29-04-21	NA	NA	NA	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
462	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	04-03-21	PJ25	NA	NA	CT	Neptun	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
463	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	30-04-21	NA	NA	NA	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
464	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	04-04-21	NA	NA	NA	IF	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
465	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	01-04-21	KM86	NA	NA	MS	Zau de Câmpie	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
466	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	01-04-21	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
467	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	16-05-21	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
468	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	28-05-21	NA	NA	NA	TL	Tulcea	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
469	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	05-03-21	KN81	NA	NA	BN	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
470	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	05-04-21	PK32	NA	NA	CT	Vadu	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
471	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	01-05-21	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
472	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	06-12-21	MK22	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
473	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	17-06-21	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
474	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	06-05-21	NA	NA	NA	CJ	Cluj Napoca	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
475	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	06-06-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
476	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	01-06-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
477	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	01-06-21	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
478	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	07-11-21	NA	NA	NA	IS	Iași	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
479	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	17-09-21	NL83	NA	NA	GL	Galați	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
480	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	27-05-21	GP16	23.666051	43.901499	DJ	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
481	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	29-05-21	ES34	21.503306	46.492700	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
482	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	30-05-21	ES34	21.428778	46.501944	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
483	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	23-06-21	KL77	24.161185	45.819307	SB	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
484	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	22-07-21	FT52	23.038048	47.164992	SJ	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
485	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	23-07-21	NN60	27.837565	46.979107	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
486	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	23-07-21	NN60	27.797561	47.011725	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
487	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	23-07-21	NN60	27.812932	47.001442	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
488	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	23-07-21	NN60	27.812349	46.994430	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
489	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	23-07-21	NN60	27.804674	47.007713	IS	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

490	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	08-07-21	NL51	27.666518	45.289053	BR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
491	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	27-08-21	NK64	27.786388	44.613120	IL	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
492	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	27-08-21	NK64	27.803137	44.644561	IL	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
493	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	27-08-21	NK64	27.813782	44.643222	IL	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
494	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	10-11-21	MP90	26.964406	47.864473	BT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
495	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	10-11-21	MP90	26.951468	47.900877	BT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
496	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	10-11-21	MP90	26.928864	47.929130	BT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
497	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	10-12-21	NK64	27.781242	44.676497	IL	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
498	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	15-10-21	MP90	26.927230	47.868364	BT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
499	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	15-10-21	MP82	26.766103	48.073726	BT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
500	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	15-10-21	MP90	26.885414	47.921969	BT	Vlăsinești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
501	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-04-21	NL70	27.948925	45.150158	BR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
502	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-12-21	ES34	21.416915	46.496309	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
503	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-12-21	ES34	21.418133	46.498584	AR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
504	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S.	02-11-21	PJ25	28.582886	43.874999	CT	Neptun	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
505	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-03-21	NK64	27.826931	44.632350	IL	Vlădeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
506	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	26-03-21	NM57	27.694209	46.712808	VS	Zapodeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
507	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	29-03-21	MK36	26.209259	44.840050	PH	Rifov	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
508	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-10-21	GQ21	23.780818	44.392686	DJ	Simnicu De Sus	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
509	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Telea A.	15-04-21	NL21	27.348619	45.293814	BZ	Băile	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
510	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Telea A.	15-04-21	NL21	27.323453	45.296072	BZ	Băile	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
511	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Telea A.	15-04-21	NL21	27.348619	45.293814	BZ	Băile	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
512	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Telea A.	15-04-21	NL21	27.317084	45.296959	BZ	Băile	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
513	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Drăgan O., Telea A.	15-04-21	NL21	27.334170	45.299401	BZ	Băile	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
514	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Fănaru G.	15-04-21	NL20	27.323591	45.181891	BR	Căineni-Băi	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
515	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Fănaru G.	15-04-21	NL20	27.323260	45.177056	BR	Căineni-Băi	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
516	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Fănaru G.	15-04-21	NL20	27.321530	45.176007	BR	Căineni-Băi	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
517	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A.	05-04-21	LJ44	NA	NA	TR	Traian	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
518	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-11-21	MJ39	26.162991	44.163096	GR	Comana	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
519	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-11-21	MJ39	26.210118	44.170931	GR	Gostinari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
520	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-11-21	MJ39	26.199726	44.162564	GR	Gostinari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

521	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	21-05-21	NL70	27.918317	45.222588	BR	Vărsătura	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
522	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	21-05-21	NL70	27.923555	45.221559	BR	Vărsătura	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
523	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O.	23-05-21	NK23	27.324157	44.611557	IL	Amara	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
524	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O.	23-05-21	NK23	27.338658	44.542213	IL	Ciulnița	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
525	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O.	23-05-21	NK23	27.338291	44.554806	IL	Păltinișu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	PN Piatra Craiului
526	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O.	23-05-21	NK23	27.290868	44.557034	IL	Stejaru	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
527	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	25-05-21	NL83	28.043207	45.476053	GL	Galați	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
528	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	25-05-21	NL83	28.044233	45.476473	GL	Galați	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
529	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	25-05-21	NL83	28.042742	45.478658	GL	Galați	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
530	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	25-05-21	NL83	28.040881	45.486961	GL	Galați	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, binoclu	prezentă	NA
531	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	GP16	23.666051	43.901499	DJ	Goicea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
532	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	29-05-21	ES34	21.503306	46.492700	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
533	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	30-05-21	ES34	21.428778	46.501944	AR	Socodor	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
534	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Samoilă C.	20-06-21	LN01	24.418557	47.057445	BN	Sărățel	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
535	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	23-06-21	KL77	24.161185	45.819307	SB	Sibiu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
536	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	07-08-21	PJ25	28.533350	43.865067	CT	Mangalia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
537	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	19-07-21	NK64	27.863447	44.667206	IL	Vlădeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
538	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	22-07-21	FT52	23.038048	47.164992	SJ	Zalău	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
539	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	14-01-21	NA	26.525603	44.447950	CL	Fundulea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
540	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	23-01-21	NA	26.187902	44.391530	IF	Popești Leordeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
541	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	29-01-21	NA	27.918850	44.717169	CT	Hârșova	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
542	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	29-01-21	NA	27.602178	44.399610	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
543	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	29-01-21	NA	28.113481	44.459019	CT	Seimeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
544	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	29-01-21	NA	28.079830	44.504232	CT	Topalu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
545	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	31-01-21	NA	28.933550	44.617236	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
546	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	02-01-21	NA	28.775505	44.458345	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
547	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	02-01-21	NA	28.786792	44.465734	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD

548	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	02-01-21	NA	28.932739	44.616035	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
549	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	02-01-21	NA	28.935517	44.619515	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
550	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	13-02-21	NA	25.570815	44.890286	DB	Comisani	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
551	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	NA	28.773170	44.456684	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
552	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	NA	28.771091	44.454983	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
553	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-02-21	NA	28.923981	44.607719	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
554	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	17-02-21	NA	27.517983	44.395880	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
555	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-02-21	NA	25.760342	44.465750	GR	Florești-Stoenești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
556	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-02-21	NA	21.275511	45.894584	TM	Pischia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
557	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	21-02-21	NA	28.596307	44.110662	CT	Agigea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
558	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-02-21	NA	27.327527	44.413354	CL	Dragalina	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
559	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	03-07-21	NA	28.89221001	44.5594406	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
560	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	03-07-21	NA	27.9582815	44.3551619	CL	Borcea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
561	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	18-03-21	NA	28.2828507	45.2514537	TL	Luncavița	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
562	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-03-21	NA	28.4298104	45.0434537	TL	Hamcearca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
563	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-03-21	NA	28.2912688	44.2636995	CT	Medgidia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
564	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-03-21	NA	27.60187436	44.3991745	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
565	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-03-21	NA	28.08382876	44.2119996	CT	Peștera	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
566	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	19-03-21	NA	28.06452826	44.2319017	CT	Peștera	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
567	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	21-03-21	NA	27.12801017	44.4266348	CL	Dragoș Vodă	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
568	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	21-03-21	NA	28.61612186	44.286399	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
569	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	22-03-21	NA	28.7713083	44.4552962	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD

570	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-03-21	NA	27.8547788	46.46392	VS	Albești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
571	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-03-21	NA	27.6053123	46.5244456	VS	Bogdana	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
572	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-03-21	NA	27.7909646	46.44149	VS	Costești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
573	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-03-21	NA	27.79513523	46.4350204	VS	Costești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
574	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-03-21	NA	27.745487	46.5741506	VS	Lipovăț	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
575	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	28-03-21	NA	27.4563485	46.48298	VS	Puiști	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
576	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	28-03-21	NA	27.386406	46.7031238	VS	Pungești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
577	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	29-03-21	NA	26.2556839	44.7584267	PH	Gherghița	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
578	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	29-03-21	NA	28.14217553	44.2395317	CT	Peștera	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
579	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	31-03-21	NA	27.90974998	44.4999504	IL	Bordușani	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
580	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	31-03-21	NA	27.91579819	44.5014839	IL	Bordușani	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
581	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	31-03-21	NA	27.91452408	44.5029602	IL	Bordușani	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
582	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	31-03-21	NA	27.91442299	44.4096947	IL	Stelnică	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
583	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	31-03-21	NA	27.91277504	44.4093018	IL	Stelnică	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
584	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-02-21	NA	28.78262	44.4628619	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
585	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-02-21	NA	28.7646333	44.4506633	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
586	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	04-06-21	NA	25.36309814	44.6822662	DB	Mogoșani	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
587	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-08-21	NA	29.1156216	45.0603979	TL	Murighiol	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
588	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	04-09-21	NA	28.41569901	44.1828499	CT	Basarabi	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

589	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	04-09-21	NA	27.91013336	44.02808	CT	Dobromir	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
590	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	04-09-21	NA	28.23386955	44.3449631	CT	Tortomanu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
591	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-10-21	NA	24.26646966	44.3950522	OT	Găneasa	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
592	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-10-21	NA	23.79129086	44.4060542	DJ	Simnicu De Sus	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
593	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-11-21	NA	28.72775741	44.4405765	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
594	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-11-21	NA	28.7894241	44.4670277	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
595	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-11-21	NA	28.9354127	44.6236164	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
596	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-12-21	NA	28.8930792	44.5605146	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
597	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	04-12-21	NA	28.8409945	44.4967214	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
598	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	15-04-21	NA	27.4208319	47.2627721	IS	Rediu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
599	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	17-04-21	NA	25.9300907	44.9815621	PH	Păulești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
600	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	19-04-21	NA	28.59443474	44.3160095	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
601	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	25-04-21	NA	28.9278026	44.6104184	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
602	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-01-21	NA	28.62899479	44.3210714	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
603	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-04-21	NA	28.13795071	44.0791489	CT	Cobadin	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
604	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-06-21	NA	28.60143375	44.3394446	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
605	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	05-07-21	KJ74	24.16299641	43.7274439	OT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
606	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	05-07-21	NA	24.16299641	43.7274439	OT	Ianca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
607	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	05-08-21	NA	28.41405869	43.9437447	CT	Amzacea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
608	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	05-08-21	NA	28.44600868	43.9181862	CT	Pecineaga	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
609	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	05-08-21	NA	27.49414913	44.3965193	CL	Perișoru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
610	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	05-09-21	NA	28.84382439	44.5033417	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD

611	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	05-09-21	NA	28.88743401	44.5531845	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
612	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-10-21	NA	28.02442387	43.9334859	CT	Dumbrăveni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
613	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	05-11-21	NA	26.1857793	44.132213	GR	Comana	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
614	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	13-05-21	NA	28.41562653	44.3676033	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
615	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	14-05-21	NA	28.26358604	44.3837891	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
616	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	18-05-21	NA	21.5649428	46.4993523	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
617	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	18-05-21	NA	21.55538064	46.4951753	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
618	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	18-05-21	NA	28.86568642	45.0118942	TL	Valea Nucarilor	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
619	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	18-05-21	ES44	21.5649428	46.4993523	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
620	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	18-05-21	ES44	21.55538064	46.4951753	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
621	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	19-05-21	NA	21.5637696	46.5055471	AR	Chișineu-Criș	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
622	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	19-05-21	NA	21.3587002	46.5390757	AR	Grâniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
623	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	19-05-21	ES25	21.3587002	46.5390757	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
624	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	19-05-21	ES45	21.5637696	46.5055471	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
625	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	20-05-21	NA	21.36644214	46.5218245	AR	Grâniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
626	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	20-05-21	ES25	21.36644214	46.5218245	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
627	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	22-05-21	NA	27.23429035	44.4138702	CL	Dragoș Vodă	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
628	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	22-05-21	NA	27.1801398	44.4066524	CL	Vilcelele	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
629	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	22-05-21	NK11	27.23429035	44.4138702	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
630	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	22-05-21	NK11	27.1801398	44.4066525	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
631	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G.	23-05-21	NA	28.8880102	44.553905	CT	Corbu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
632	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G.	23-05-21	NA	28.9409813	44.6285535	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
633	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	23-05-21	PK54	28.9409813	44.6285535	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
634	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-05-21	NA	26.7578336	44.0938485	CL	Oltenița	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
635	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-05-21	NA	26.7247101	44.1082088	CL	Oltenița	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
636	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-05-21	MJ78	26.7247101	44.1082088	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
637	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-05-21	MJ88	26.7578336	44.0938485	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
638	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	27-05-21	NA	21.3648426	46.4021923	AR	Macea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
639	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	23.61276367	43.8245382	DJ	Carna	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
640	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	24.65111218	43.7555377	OT	Giuvărăști	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
641	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	24.14007377	43.7700518	OT	Ianca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
642	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	27-05-21	NA	24.16001954	43.7085072	OT	Ianca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
643	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	27-05-21	ES23	21.3648426	46.4021923	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
644	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	KJ65	24.14007377	43.7700518	DJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
645	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	LJ14	24.65111218	43.7555377	OT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
646	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	GP15	23.61276367	43.8245382	DJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
647	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	27-05-21	KJ74	24.16001954	43.7085072	OT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

648	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	28-05-21	NA	21.3555868	46.4107246	AR	Macea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
649	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	28-05-21	NA	21.3530798	46.3983396	AR	Macea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
650	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	28-05-21	NA	21.3550177	46.3977146	AR	Macea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
651	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	28-05-21	ES23	21.3555868	46.4107246	AR	Sanmartin	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
652	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	28-05-21	ES23	21.3530798	46.3983396	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
653	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	28-05-21	ES23	21.3550177	46.3977146	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
654	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	29-05-21	NA	21.5620936	46.4934658	AR	Chişineu-Criş	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
655	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	29-05-21	NA	21.3459901	46.3793492	AR	Macea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
656	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chişamera G.	29-05-21	NA	28.9414267	44.6316613	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
657	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	29-05-21	ES44	21.5620936	46.4934658	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
658	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	29-05-21	ES23	21.3459901	46.3793492	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
659	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chişamera G., Cobzaru I.	29-05-21	PK54	28.9414267	44.6316613	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
660	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	29-05-21	NA	25.2235018	44.9032273	DB	Ludeşti	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
661	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	29-05-21	LK57	25.2235018	44.9032273	DB	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
662	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	30-05-21	NA	21.5554458	46.514457	AR	Chişineu-Criş	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
663	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	30-05-21	NA	21.3255485	46.5079303	AR	Grăniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
664	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V	30-05-21	NA	21.3506562	46.3992917	AR	Macea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
665	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	30-05-21	ES45	21.5554458	46.514457	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
666	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	30-05-21	ES25	21.3255485	46.5079303	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
667	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	30-05-21	ES23	21.3506562	46.3992917	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
668	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	06-02-21	NA	29.61841509	44.993404	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
669	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-02-21	QK08	29.61841509	44.993404	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
670	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-03-21	FT84	23.417337	47.3128843	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
671	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-03-21	NA	23.417337	47.3128843	SJ	Băbeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
672	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Pocora V.	06-04-21	NA	29.53656346	45.2728132	TL	C.A. Rosetti	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
673	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	06-04-21	PL91	29.53656346	45.2728132	TL	Letea	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
674	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	FT84	23.4345126	47.3151459	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
675	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	FT94	23.557012	47.3368049	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
676	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	FT94	23.5388169	47.347753	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
677	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	GT03	23.7613586	47.2325849	CJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
678	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	NA	23.7613586	47.2325849	CJ	Citcău	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
679	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	NA	23.557012	47.3368049	SJ	Ileanda	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
680	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	NA	23.5388169	47.347753	SJ	Lozna	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
681	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	06-05-21	NA	23.4345126	47.3151459	SJ	Lozna	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
682	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-06-21	NA	26.51795983	44.4487852	CL	Fundulea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
683	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	13-06-21	MK62	26.51795983	44.4487852	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
684	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevianu E.	16-06-21	NA	22.30186485	47.6895456	SM	Ciumeşti	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
685	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chişamera G.	16-06-21	ET98	22.30186485	47.6895456	SM	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
686	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevianu E.	17-06-21	NA	21.37467994	46.5480597	AR	Pîlu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
687	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chişamera G.	17-06-21	ES25	21.37467994	46.5480597	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
688	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevianu E.	18-06-21	NA	21.33820754	46.524346	AR	Grăniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
689	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chişamera G.	18-06-21	ES25	21.33820754	46.524346	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
690	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Sevianu E.	19-06-21	NA	21.56316141	46.5099663	AR	Chişineu-Criş	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
691	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chişamera G.	19-06-21	ES45	21.56316141	46.5099663	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

692	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	21-06-21	NA	28.3628273	44.7875137	TL	Casimcea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
693	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	07-01-21	NA	28.28543472	44.4100075	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
694	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	17-07-21	NA	28.0370008	44.2412224	CT	Peștera	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
695	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	17-07-21	NJ89	28.0370008	44.2412224	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
696	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	18-07-21	NA	26.20191447	44.3966492	B	București Sectorul 4	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
697	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	18-07-21	MK31	26.20191447	44.3966492	B	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
698	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	23-07-21	PK53	28.88991763	44.5564034	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
699	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	23-07-21	PK65	29.1393568	44.7704572	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
700	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	23-07-21	PK76	29.1766314	44.7823457	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
701	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-07-21	PK54	28.9915296	44.6837023	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
702	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	23-07-21	PK54	28.9745093	44.6642755	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
703	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	24-07-21	PK55	28.94735527	44.6949777	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
704	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	24-07-21	PK55	28.94392723	44.6953017	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
705	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	25-07-21	NK21	27.37008255	44.4078358	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
706	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	17-08-21	QL10	29.68357894	45.1464292	NA	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
707	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R.	09-06-21	NJ48	27.5720716	44.1566298	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
708	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	09-09-21	PK55	28.9288273	44.7589888	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
709	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	09-11-21	QK08	29.6213379	45.0009238	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
710	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	09-11-21	PK89	29.38584007	45.1280934	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
711	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	09-12-21	KJ74	24.1552034	43.7250628	OT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	PN Cozia
712	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	18-09-21	GS09	23.63099333	46.8820601	CJ	Feiurdeni	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
713	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	18-09-21	FS98	23.55103299	46.8014294	CJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
714	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	19-09-21	GS04	23.6535088	46.4510207	CJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
715	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	24-09-21	NK94	28.23311683	44.6078268	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
716	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	24-09-21	PK11	28.38291931	44.3643837	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
717	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	24-09-21	NK71	27.9514941	44.3569998	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
718	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	10-01-21	PK48	28.86215401	45.0107994	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
719	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	10-03-21	MK26	26.044299	44.8639853	PH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
720	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	10-06-21	NK94	28.23555374	44.6126328	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
721	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	10-06-21	PK11	28.44170189	44.3705444	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
722	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	10-06-21	PK78	29.2428682	45.0026317	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
723	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	10-06-21	PK78	29.2516259	45.0023209	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
724	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	10-07-21	PK20	28.61745257	44.2703418	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
725	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	10-08-21	PJ36	28.62888718	43.912632	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
726	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	15-10-21	LM00	24.51889437	46.0294971	SB	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
727	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	15-10-21	PK54	28.93736601	44.6252443	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
728	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	18-10-21	NK41	27.5655603	44.3983229	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
729	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	19-10-21	PK28	28.5235985	45.0300927	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
730	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	19-10-21	PK55	28.9312956	44.7555075	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
731	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	20-10-21	NK94	28.23413086	44.6107369	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
732	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	21-10-21	FT62	23.1568409	47.1803572	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
733	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	21-10-21	FT62	23.1562018	47.1796235	SJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

734	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	30-10-21	NK61	27.81746864	44.3972549	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
735	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	30-10-21	PJ09	28.31794772	44.1777026	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
736	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	31-10-21	NN22	27.3890454	47.1814671	IS	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
737	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	31-10-21	NN32	27.3994261	47.1731587	IS	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
738	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	11-01-21	NK65	27.85367612	44.7262161	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
739	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-01-21	NK38	27.44828224	44.9837494	BR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
740	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-01-21	NK38	27.45404243	44.9826965	BR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
741	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-01-21	NK37	27.4985466	44.9578667	BR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
742	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V.	11-01-21	NK61	27.76183158	44.4167972	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
743	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Gavril V., Vasiliu O.	11-01-21	NK71	27.91144152	44.3668241	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
744	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-02-21	NK33	27.38709748	44.5764751	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
745	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-04-21	NK34	27.40353012	44.6438255	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
746	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	11-10-21	PL91	29.5272151	45.2822285	TL	Letea	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
747	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	11-10-21	PL92	29.4967915	45.3443466	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
748	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Viorel Pocora	11-11-21	QL01	29.560488	45.291237	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
749	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	11-12-21	ES25	21.35781381	46.5459163	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
750	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	13-11-21	FS59	22.9888906	46.8694597	CJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
751	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Kelemen A.	17-06-21	FT38	22.750092	47.728740	SM	Doba	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
752	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	07-03-21	GQ29	23.837307	45.071088	VL	Mateești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
753	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	08-10-21	GQ29	23.837530	45.071085	VL	Mateești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
754	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stănescu F.	08-10-21	GQ29	23.837514	45.065489	VL	Mateești	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
755	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	30-06-21	ER14	21.12835589	45.5256431	TM	Ciacova	cantitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
756	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A.	17-07-21	FT23	22.627333	47.282944	SJ	Camăr	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
757	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A.	30-07-21	FT32	22.721887	47.149555	SJ	Bozieș	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
758	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A.	30-07-21	FT22	22.700941	47.18418	SJ	Nușfalău	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
759	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Nagy A. A.	30-07-21	FT43	22.8925	47.217887	SJ	Vârșolț	calitativă	transect vizual și auditiv	GPS, aparat foto	prezentă	NA
760	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	19-08-21	ET92	22.252378	47.198510	BH	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	NA
761	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	13-09-21	KK84	24.2514181	44.6554767	VL	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	PN Cozia
762	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Sevianu E.	31-10-21	GT20	23.8922311	46.9669014	CJ	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	NA
763	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	NA	Drăgan O.	26-06-17	FQ34	22.677641	44.62335	MH	Drobeta-Turnu Severin	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
764	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	NA	Drăgan O.	23-07-19	NA	23.607615	47.738374	MS	Firiza	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
765	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	NA	Drăgan O.	30-07-19	NA	23.887318	47.024117	CJ	Gherla	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
766	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	NA	Drăgan O.	08-12-21	ER26	21.264922	45.758588	TM	Timișoara	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
767	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK22	26.06579	44.470807	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
768	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Topliceanu S.	10-10-21	FS90	23.569722	46.069167	AB	Alba Iulia	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
769	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Topliceanu S.	28-03-21	MK22	26.06791	44.470838	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
770	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Topliceanu S.	28-03-21	MK22	26.067598	44.470799	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
771	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Topliceanu S.	28-03-21	MK22	26.067826	44.470796	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
772	<i>Podarcis siculus</i>	NA	Topliceanu S.	16-08-21	FS90	23.575339	46.06775	AB	Alba Iulia	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
773	<i>Poecilia reticulata</i>	NA	Topliceanu S.	04-01-21	NL83	28.043114	45.462185	GL	Galați	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
774	<i>Polyodon spathula</i>	NA	Costea Mihaela	01-01-20	NA	NA	NA	SJ	Simleu Silvaniei	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA

775	<i>Procyon lotor</i>	NA	Fănaru G.	08-06-21	PJ39	NA	NA	CT	Constanța	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
776	<i>Pseudemys concinna</i>	NA	Telea A.	01-01-21	KK99	24.356472	45.102928	VL	Râmnicu Vâlcea	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
777	<i>Pseudemys concinna</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
778	<i>Pseudemys concinna</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK32	26.149295	44.435076	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
779	<i>Pseudemys floridana</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK32	26.149295	44.435076	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
780	<i>Pseudemys floridana</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
781	<i>Pseudemys nelsoni</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK89	26.798333	45.146135	BZ	Buzău	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
782	<i>Pseudemys nelsoni</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
783	<i>Pseudemys peninsularis</i>	NA	Telea A.	01-01-21	MK31	26.155797	44.422713	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
784	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-02-21	NK28	27.29189873	45.0062981	BR	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	NA
785	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-03-21	NK37	27.42845535	44.9249878	BR	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	NA
786	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-04-21	NK38	27.48998266	44.9813413	BR	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	NA
787	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.851786	45.793561	CV	Ozun	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
788	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.876271	45.823699	CV	Santionlunca	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
789	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Venczel Ioan-Edmond	23-11-21	NA	23.41175	46.83069	SJ	Nădășelu	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
790	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Dumbravă Amalia Raluca	20-10-16	NA	NA	NA	CS	Radimna	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
791	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Fănaru G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M., Ionescu D.	13-08-21	LL86	25.479326	45.763644	BV	Dumbrăvița	cantitativă	interviu specialist local	GPS, aparat foto	prezentă	NA
792	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-01-21	ML26	26.036771	45.744467	CV	Valea Mare	calitativă	interviuri pescari	chestionare	prezentă	NA
793	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	KM79	24.068603	46.903831	CJ	Sucutard	calitativă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
794	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Szabó L.	09-08-21	FT42	22.904601	47.190454	SJ	Vârșolț	oportunistă	investigare captură pescari	GPS, aparat foto	prezentă	NA
795	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	09-07-21	NM02	27.030760	46.184220	BC	Răcăciuni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
796	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.56318	46.32428	BC	Letea Veche	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
797	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.57013	46.31101	BC	Ruși Ciutea	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
798	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	22-07-21	MM95	26.57205	46.30153	BC	Siretul	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

799	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	14-09-21	MM95	26.572	46.3015	BC	Siretul	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
800	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM68	26.33165	46.48093	NT	Ruseni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
801	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM77	26.41549	46.42085	BC	Buhuși	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
802	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM77	26.41222	46.42128	BC	Buhuși	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
803	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM77	26.38254	46.4414	NT	Frunzeni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
804	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM86	26.50097	46.39556	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
805	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	28-09-21	MM86	26.45282	46.40375	BC	Lespezi	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
806	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	10-11-21	MM86	26.48223	46.40195	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
807	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	10-11-21	MM86	26.49076	46.40119	BC	Gârleni	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
808	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G.	27-06-21	FR44	22.882688	45.549570	HD	Unciuc	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, capcane	prezentă	NA
809	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	30-06-21	FS62	23.105815	46.293606	AB	Roșia Montană	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, aparat foto, ciorpac, capcane	prezentă	NA
810	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	21-05-21	LM46	24.945730	46.659350	MS	Eremitu	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
811	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță A., Cristea V.	16-07-21	LK86	25.428861	44.704784	DB	Nucet	cantitativă	pescuit științific	aparat pescuit electric, GPS	prezentă	NA
812	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	16-07-21	LM39	24.821494	46.909434	MS	Aluniș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
813	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	18-08-21	LL58	25.110696	45.869023	BV	Hălmeag	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
814	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	09-09-21	LM39	24.818860	46.903260	MS	Aluniș	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
815	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	30-06-21	ER04	21.06690917	45.5674044	TM	Cebza	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

816	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	22-07-21	GT21	23.941924	47.02461	CJ	Gherla	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
817	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	25-08-21	FT03	22.341623	47.287051	BH	Poiana	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
818	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	25-08-21	ET72	21.926759	47.216333	BH	Tămășeu	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
819	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	26-08-21	ES46	21.585241	46.625829	AR	Mișca	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
820	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	27-08-21	FT87	23.412574	47.647366	MS	Bozânta Mică	calitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
821	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	09-08-21	FT43	22.970159	47.259611	SJ	Guruslău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
822	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A. A., Zsigmond M.	09-10-21	GT10	23.812405	46.921585	CJ	Bonțida	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
823	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Telea A.	01-01-21	GQ20	23.839019	44.271135	DJ	Craiova	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
824	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O.	14-10-21	NA	24.662054	45.118145	AG	Curtea de Argeș	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
825	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Topliceanu S., Drăgan O., Fănaru G., Șoimu A.	30-06-21	FS62	23.137759	46.295838	AB	Roșia Montană	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
826	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	31-08-21	ML80	26.830737	45.162841	BZ	Buzău	calitativă	transect vizual, interviuri pescari	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
827	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	18-01-21	NA	26.072619	44.924299	PH	Ploiești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
828	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	24-01-20	NN42	27.567382	47.179793	IS	Iași	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
829	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	01-07-21	NA	26.177039	44.43718	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
830	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	01-07-21	NA	26.134838	44.473069	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
831	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	29-10-21	NA	26.012658	44.932083	PH	Ploiești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
832	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	16-11-20	NA	26.047365	44.934294	PH	Ploiești	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
833	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	11-09-20	NA	26.134838	44.473069	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
834	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	11-09-20	MK21	26.10623	44.408439	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
835	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	22-12-20	NA	26.203784	44.43813	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
836	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	02-01-20	MK21	26.104266	44.403608	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
837	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	14-02-21	NA	26.203784	44.43813	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
838	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Chișamera G.	16-02-21	MK21	26.110451	44.406782	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
839	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănaru G.	29-01-21	NN42	NA	NA	IS	Iași	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
840	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	12-02-20	MK27	NA	NA	PH	Ploiești	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
841	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	22-12-20	MK32	NA	NA	IF	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA

842	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănaru G.	22-12-20	MK32	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
843	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănaru G.	03-12-20	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
844	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănaru G.	31-08-21	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
845	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-01-21	NA	28.927324	44.613415	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
846	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.927158	44.612885	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
847	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.927158	44.612885	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
848	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-03-21	NA	28.927324	44.613415	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
849	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-04-21	NA	28.927158	44.612885	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
850	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-05-21	NA	28.927324	44.613415	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
851	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-06-21	NA	28.927158	44.612885	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
852	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-07-21	NA	28.927324	44.613415	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
853	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-08-21	NA	28.927324	44.613415	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
854	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-10-21	NA	28.927324	44.613415	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
855	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	13-02-21	NA	28.927311	44.613461	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
856	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	13-02-21	NA	28.928476	44.611267	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
857	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	18-02-21	NA	28.929831	44.613667	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
858	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	21-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
859	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	21-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
860	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
861	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
862	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
863	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
864	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD

889	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	28-02-21	NA	28.92844	44.611347	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
890	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	28-02-21	NA	28.92844	44.611347	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
891	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	28-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
892	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-01-21	NA	28.92844	44.611347	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
893	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-02-21	NA	28.928417	44.612331	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
894	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-02-21	NA	28.92844	44.611347	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
895	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-10-21	NA	28.92853	44.611275	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
896	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-10-21	NA	28.92853	44.611275	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
897	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-11-21	NA	28.92853	44.611275	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
898	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	03-12-21	NA	28.92853	44.611275	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
899	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	14-03-21	NA	28.92853	44.611275	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
900	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	16-03-21	NA	28.927431	44.614384	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
901	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	17-03-21	NA	28.92853	44.611275	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
902	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	17-03-21	NA	28.927431	44.614384	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
903	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	17-03-21	NA	28.927431	44.614384	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
904	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	17-03-21	NA	28.927431	44.614384	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
905	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	18-03-21	NA	28.927431	44.614384	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
906	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-03-21	NA	28.927437	44.614388	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
907	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	22-03-21	NA	28.928534	44.611282	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
908	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	23-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
909	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	23-03-21	NA	28.928534	44.611282	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
910	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	25-03-21	NA	28.928534	44.611282	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
911	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	27-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
912	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	28-03-21	PK88	29.382379	44.98633	TL	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	RBDD

913	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	29-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
914	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	29-03-21	NA	28.927437	44.614388	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
915	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	30-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
916	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	30-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
917	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	30-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
918	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	31-03-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
919	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	05-06-21	NA	28.935148	44.623386	CT	Mihai Viteazu	calitativă	camera trap	camera trap, GPS	prezentă	RBDD
920	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Bivoleanu R.	21-05-21	ES25	21.3616477	46.533175	AR	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	NA
921	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	19-08-21	PJ24	28.50336012	43.7715378	CT	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	NA
922	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	19-08-21	PJ24	28.50336012	43.7715378	CT	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	NA
923	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	09-01-21	PJ24	28.50336012	43.7715378	CT	NA	oportunistă	camera trap	GPS, camera trap	prezentă	NA
924	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK88	29.382387	44.986341	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
925	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK88	29.372911	44.975960	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
926	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK88	29.376916	44.981577	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
927	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK88	29.380233	44.984098	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
928	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK88	29.363113	44.952921	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
929	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK88	29.361583	44.953709	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
930	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	24-02-21	PK87	29.368566	44.945937	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
931	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.386405	44.972993	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
932	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.382387	44.986341	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
933	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.376916	44.981577	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
934	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.372911	44.975960	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
935	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.375803	44.963800	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
936	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	25-02-21	PK88	29.366628	44.964141	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
937	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	26-02-21	PK88	29.386732	44.977545	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
938	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-02-21	PK69	29.131717	45.088533	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD

939	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-02-21	PK69	29.137017	45.1092	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
940	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-03-21	PL50	29.031317	45.143816	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
941	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-04-21	PK69	29.03858	45.118451	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
942	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-04-21	PL50	28.997108	45.140176	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
943	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-09-21	PL11	28.416653	45.291366	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	NA
944	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-11-21	PL11	28.410486	45.291904	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	RBDD
945	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	03-12-21	PL11	28.407146	45.293799	TL	NA	oportunistă	capcană	GPS, capcane live-trap	prezentă	NA
946	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	19-07-21	NK64	27.845390	44.638325	IL	Vlădeni	calitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
947	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	05-09-21	NA	28.930325	44.615299	CT	Mihai Viteazu	calitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
948	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	23-05-21	NA	28.939825	44.6287	CT	Mihai Viteazu	calitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
949	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	29-05-21	NA	28.939846	44.628597	CT	Mihai Viteazu	calitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
950	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	13-06-21	NA	28.840721	44.495037	CT	Corbu	calitativă	căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
951	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Negru Nicoleta	NA	NA	NA	NA	BR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
952	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Prundurel Pavel	20-07-21	NA	24.25027778	45.2953889	VL	Călimănești	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
953	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	21-08-21	PK16	28.509349	44.795632	TL	Vasile Alecsandri	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
954	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Voiculescu L.	16-08-21	PJ29	28.616933	44.208974	CT	Constanța	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
955	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	30-01-21	MK32	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
956	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	01-01-21	NA	NA	NA	IF	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
957	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	19-03-21	MK24	NA	NA	IF	Cocioc	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
958	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	23-03-21	MK24	NA	NA	IF	Cocioc	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
959	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	01-03-21	ER16	NA	NA	TM	Timișoara	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
960	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănaru G.	18-04-21	MK40	NA	NA	CL	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA

961	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Fănar G.	23-06-20	NN42	NA	NA	IS	Iași	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
962	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	08-07-21	NL70	27.916092	45.206111	BR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
963	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	14-08-21	NL08	27.064429	45.927513	VR	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
964	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	13-09-21	KK82	24.270547	44.422214	OT	NA	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
965	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	05-04-21	NK23	27.369553	44.562447	IL	Slobozia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
966	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	21-05-21	NL70	27.896436	45.203084	BR	Lacul Sărat	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
967	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	21-05-21	NL70	27.915556	45.216204	BR	Vărsătura	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
968	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	13-09-21	NL86	28.068274	45.739696	GL	Foltești	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
969	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	23-01-21	NA	26.164095	44.398290	IF	Popești Leordeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
970	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	28-01-21	NA	26.136118	44.466416	B	București Sectorul 3	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
971	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-01-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
972	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-01-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
973	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	02-02-21	FS98	23.554356	46.754146	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
974	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
975	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
976	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
977	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
978	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-02-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
979	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	02-02-21	NA	23.554356	46.754145	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
980	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	02-03-21	NA	27.313204	44.614792	IL	Amara	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
981	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	02-06-21	NA	28.928535	44.611290	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
982	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R., Gavril V., Cobzaru I.	15-02-21	NA	28.927307	44.613441	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
983	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	16-02-21	NA	28.927307	44.613441	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
984	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	16-02-21	NA	28.927307	44.613441	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
985	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	16-02-21	NA	28.927307	44.613441	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
986	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	18-02-21	NA	28.927307	44.613441	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD

987	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G., Zaharia R.	18-02-21	NA	28.927307	44.613441	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
988	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	20-02-21	NA	26.134760	44.422009	B	București Sectorul 4	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
989	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Gavril V., Chișamera G., Stanciu C.	27-02-21	NA	25.989910	44.389793	IF	Bragadiru	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
990	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	18-03-21	FS98	23.59424908	46.7727036	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
991	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	18-03-21	NA	23.59424908	46.7727036	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
992	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	04-06-21	NA	25.31741524	44.7159157	DB	Găești	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
993	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Stanciu C., Gavril V., Cobzaru I., Chișamera G.	19-04-21	NA	26.18916292	44.3941467	IF	Popești Leordeni	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
994	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	28-04-21	NA	28.62195015	44.2887039	CT	Năvodari	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
995	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	13-05-21	NA	28.40732574	44.4582748	CT	Târgușor	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
996	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R.	18-05-21	ES33	21.44289047	46.4005449	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
997	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Zaharia R., Gavril V.	18-05-21	NA	21.44289047	46.4005449	AR	Simand	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
998	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Zaharia R.	20-05-21	ES25	21.36160914	46.5331699	AR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
999	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Zaharia R., Gavril V.	20-05-21	NA	21.36160914	46.5331699	AR	Grăniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1000	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Bivoleanu R., Gavril V.	21-05-21	NA	21.3616477	46.533175	AR	Grăniceri	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1001	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	21-05-21	FS34	22.8095447	46.4786108	AB	Gârda Seaca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1002	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	21-05-21	NA	22.8095447	46.4786108	AB	Gârda De Sus	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1003	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	06-03-21	NA	28.93066406	44.6149712	CT	Mihai Viteazu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
1004	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	06-10-21	FS98	23.5941495	46.775339	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1005	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	06-10-21	NA	23.5941495	46.775339	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1006	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	17-06-21	FR78	23.2064146	45.9111779	HD	Geoagiu	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1007	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	17-06-21	NA	23.2064146	45.9111779	HD	Geoagiu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1008	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	19-06-21	NA	21.9220547	47.064844	BH	Oradea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1009	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	19-06-21	NA	21.9217671	47.0649522	BH	Oradea	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1010	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	19-06-21	ET71	21.9220547	47.064844	BH	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1011	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	26-06-21	FS98	23.61203045	46.7838615	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1012	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	26-06-21	NA	23.61203045	46.7838615	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1013	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	27-06-21	FS98	23.56654454	46.76333	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1014	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	27-06-21	NA	23.56654454	46.76333	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1015	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	07-04-21	FS98	23.61146349	46.7790695	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1016	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	07-08-21	FS98	23.60943507	46.7707556	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1017	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	07-08-21	NA	23.60943507	46.7707556	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1018	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A., Stanciu C.	17-07-21	NA	27.3078289	44.617775	IL	Amara	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1019	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	23-07-21	PK65	29.13832396	44.7713576	TL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD

1020	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	08-08-21	MK31	26.20999664	44.3955362	B	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1021	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	08-11-21	KK61	24.04079162	44.3461858	DJ	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1022	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	08-12-21	NL30	27.38929558	45.1545868	BR	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1023	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	16-08-21	NK31	27.44947057	44.3989254	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1024	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	16-08-21	NK11	27.15562394	44.4244335	CL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1025	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	22-08-21	NK43	27.5271927	44.6074315	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1026	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	27-08-21	NK72	27.8833667	44.4489695	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1027	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	28-08-21	FS63	23.0843789	46.3702215	AB	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1028	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V., Pintilioaie A.	31-08-21	EQ58	21.6801146	45.0415184	CS	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1029	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	09-06-21	PK20	28.55292566	44.2625227	CT	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1030	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	24-09-21	MK31	26.20659392	44.3953538	B	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1031	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	10-01-21	FS98	23.53679247	46.8276927	CJ	Popesti	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1032	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	10-12-21	NK53	27.7396408	44.5684136	IL	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1033	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	13-10-21	NK93	28.23241234	44.5262108	CT	Crucea	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1034	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Gavril V.	15-10-21	MK31	26.1880611	44.391299	B	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1035	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Sevianu E.	18-10-21	FS98	23.58992737	46.7761534	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1036	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cobzaru I., Chișamera G.	23-10-21	MK12	25.98438632	44.4358878	IF	NA	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1037	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	09-07-21	MJ39	26.170189	44.217023	GR	Grădiștea	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto, camera trap	prezentă	NA
1038	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Telea A.	15-09-21	NL37	27.421792	45.857343	GL	Tecuci	calitativă	transect vizual, interogări localnici	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1039	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Viorel Pocora	29-09-21	MN93	26.914842	47.235313	IS	NA	calitativă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1040	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I.	15-10-21	PK42	28.8399245	44.49497	CT	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	RBDD
1041	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Petrescu A., Stanciu C.	11-03-21	NK38	27.489851	44.9822731	BR	NA	oportunistă	transect vizual, urme	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1042	<i>Rattus rattus</i>	NA	Negru Nicoleta	NA	NA	NA	NA	BR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1043	<i>Rattus sp.</i>	NA	L. Voiculescu	29-09-21	PJ36	28.637237	43.946866	CT	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1044	<i>Rattus sp.</i>	NA	Stănescu F.	08-06-21	KK99	24.368030	45.114589	VL	Râmnicu Vâlcea	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1045	<i>Rattus sp.</i>	NA	Stănescu F.	08-10-21	GQ29	23.838465	45.071273	VL	Mateești	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1046	<i>Rattus sp.</i>	NA	Stănescu F.	08-10-21	GQ29	23.838734	45.065794	VL	Mateești	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1047	<i>Salmo salar</i>	NA	Costea Mihaela	01-01-20	NA	NA	NA	GR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1048	<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	Szöcs Zoltán	NA	NA	25.630935	46.232103	CV	Braduț	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1049	<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	Nagy A. A., Imecs I.	08-02-21	LN50	25.157629	46.973710	MS	Neagra	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
1050	<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	19-09-21	LL53	25.160539	45.450978	AG	Podu Dâmboviței	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
1051	<i>Tarentola mauritanica</i>	NA	Telea A.	01-01-20	KL77	24.117529	45.795769	SB	Sibiu	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA

1052	<i>Tilapia sparmanii</i>	NA	Costea Mihaela	01-01-20	NA	NA	NA	SJ	Cristelec	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1053	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Szőcs Zoltán	NA	NA	25.739741	45.85544	CV	Sfântul Gheorghe	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1054	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Parvescu Florina Tamara	NA	NA	NA	NA	DB	Târgoviște	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1055	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Racoviță Mihai	NA	NA	NA	NA	VR	NA	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1056	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Anastasiu Paulina	18-11-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	chestionar autorități	chestionare	prezentă	NA
1057	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	31-08-21	ML80	26.794870	45.145507	BZ	Buzău	oportunistă	interviuri pescari	chestionare	prezentă	NA
1058	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Șoimu A.	20-08-21	MM99	26.927921	46.936245	NT	Roman	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1059	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Skolka M.	31-08-21	GS21	23.920845	46.175653	AB	Blaj	oportunistă	observație incidentală	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1060	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Telea A.	01-01-20	GQ20	23.805813	44.299862	DJ	Craiova	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
1061	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK28	26.059899	44.977351	PH	Ploiești	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
1062	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK21	26.108817	44.407524	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
1063	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK22	26.082785	44.475584	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
1064	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK31	26.156597	44.422609	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
1065	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Telea A.	01-01-20	MK32	26.149295	44.435076	B	București	oportunistă	revizuire literatură de specialitate	internet	prezentă	NA
1066	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Topliceanu S.	24-04-21	PJ39	28.635025	44.215637	CT	Constanța	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
1067	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Topliceanu S.	05-01-21	MK22	26.168031	44.430485	B	București	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
1068	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Topliceanu S.	08-02-21	ET70	21.9787	46.9894	BH	Băile Felix	oportunistă	scanare baze de date online	internet	prezentă	NA
1069	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	24-01-21	GQ21	NA	NA	DJ	Craiova	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1070	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	17-04-21	MM95	NA	NA	BC	Bacău	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1071	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	25-04-21	NA	NA	NA	BT	NA	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1072	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	16-05-21	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1073	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	27-05-21	MK31	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1074	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	29-05-21	NA	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1075	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	06-04-21	MK21	NA	NA	B	București	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1076	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	01-06-21	NA	NA	NA	DB	Târgoviște	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1077	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G.	01-06-21	LL95	NA	NA	BV	Brașov	oportunistă	scanare rețele de socializare, mass-media	internet	prezentă	NA
1078	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Samoilă C.	28-02-21	LN12	24.499315	47.129701	BN	Bistrița	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1079	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	14-08-21	ML07	25.804330	45.859411	CV	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1080	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Fănar G., Telea A., Topliceanu Th. S., Skolka M.	14-08-21	ML07	25.786191	45.864798	CV	Sfântu Gheorghe	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1081	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Drăgan O., Ferreira N.	31-08-21	ML80	26.830737	45.162841	BZ	Buzău	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto, chestionare	prezentă	NA
1082	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Sevianu E.	26-07-21	FS98	23.58709261	46.7612632	CJ	Cluj-Napoca	oportunistă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1083	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	08-06-21	KK99	24.372700	45.084050	VL	Râmnicu Vâlcea	calitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1084	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Stănescu F.	08-06-21	KK99	24.357330	45.101500	VL	Râmnicu Vâlcea	cantitativă	transect vizual, căutare activă	GPS, aparat foto	prezentă	NA